

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-
ALIMENTARI**

CAMPUS DI CESENA

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI**

TITOLO DELLA TESI

**EFFETTO DEL TRATTAMENTO CON CAMPI ELETTRICI PULSATI E DELLA
SALATURA SULLA FUNZIONALITÀ PROTEICA DI FILETTI DI BRANZINO**

Tesi in

76546 - QUALITÀ DEI PRODOTTI ITTICI

Relatore:

Chiar.mo Prof. Petracchi Massimiliano

Correlatrici:

Dott.ssa Baldi Giulia

Dott.ssa Tappi Silvia

Candidato: Zavalloni Marco

Matricola N° 927182

Anno Accademico 2020/2021

Sessione unica

INDICE

Capitolo I: Introduzione	1
1.1. Struttura del muscolo scheletrico nei pesci	1
1.1.1. Il tessuto muscolare	1
1.1.2. Composizione chimica del muscolo	5
1.1.2.1. Acqua	6
1.1.2.2. Proteine	7
1.1.2.3. Composti azotati non proteici	9
1.1.2.4. Lipidi	11
1.1.2.5. Carboidrati	14
1.1.2.6. Vitamine	15
1.1.2.7. Minerali	17
1.2. Componente proteica	19
1.2.1. Proteine miofibrillari	19
1.2.1.1. Miosina	20
1.2.1.2. Actina	21
1.2.1.3. Tropomiosina e troponina	22
1.2.2. Proteine sarcoplasmatiche	22
1.2.2.1. Enzimi	23
1.2.2.2. Mioglobina, emoglobina e altri pigmenti	24
1.2.2.3. Parvalbumina	25

1.2.3. Collagene ed altre proteine dello stroma	26
1.2.4. Proprietà funzionali delle proteine	28
Capitolo II: Sperimentazione	32
2.1. Argomento di studio e scopo della ricerca	32
2.2. Preparazione dei campioni	34
2.3. Trattamento con campi elettrici pulsati	36
2.4. Processo di salatura	37
2.5. Determinazioni analitiche	37
2.5.1. Solubilità delle proteine	37
2.5.2. <i>Drip loss</i>	39
2.5.3. Colore	40
2.6. Elaborazione statistica	40
2.7. Risultati e discussione	42
2.8. Conclusioni	
Bibliografia	

Capitolo I

Introduzione

1.1. Struttura del muscolo scheletrico nei pesci

1.1.1 Il tessuto muscolare

Il tessuto muscolare del pesce consiste nella componente carnea che si estende dalla testa alla coda e viene comunemente denominato “filetto”. Il muscolo rappresenta la maggior parte della porzione edibile del pesce e la sua proporzione in rapporto al peso totale varia tra il 40% ed il 65% in relazione a specie, forma, età e stato fisiologico dell’animale (Rehbein & Oehlenschläger, 2009). Pesci aventi un tessuto muscolare con sezione trasversale ellittica (es. tonni, aringhe e salmoni), per esempio, presentano una più consistente percentuale edibile rispetto ai pleuronettiformi (pesci piatti) o ai pesci dotati di una grande testa (Rehbein & Oehlenschläger, 2009).

Il tessuto muscolare dei vertebrati è suddiviso in due macrocategorie: il muscolo liscio e quello striato (Robb, 2002). Quest’ultimo, denominato anche scheletrico per via dello stretto legame con il sistema osseo, è deputato al movimento volontario dell’organismo e si trova sotto il controllo del sistema nervoso centrale e periferico (Robb, 2002). Nei pesci tale muscolatura si compone di una serie di segmenti paralleli, o miotomi, che caratterizzano l’intera struttura, in ciascuno dei due lati (Rehbein & Oehlenschläger, 2009). I miotomi (o miomeri) sono gruppi di fibre che si inseriscono all’interno di guaine di tessuto connettivo, chiamate miosetti (o miocommi), che circondano ogni miotomo e lo mantengono connesso a pelle e scheletro (Robb, 2002). I miotomi possiedono una forma conica, tipicamente a W, data da un’alternanza tra disposizione posteriore e mediale anteriore dei coni e sono impilati in una disposizione metametrica su entrambi i lati del setto mediano (Green & Green, 1913). Una sezione trasversale del muscolo, quindi, permette di vedere diversi miotomi a differenti livelli sovrapposti. Analizzando tale sezione si possono inoltre identificare quattro aree ben precise delimitate dai setti orizzontali e

verticali che si originano a partire dalla colonna vertebrale (Videler, 1981). I muscoli vengono denominati ipoassiali se si trovano sotto il setto orizzontale, mentre epiassiali se al di sopra di questo (Videler, 1981) (*Figura 1.1*).

Figura 1.1 **Disposizione del muscolo nel pesce**, adattata da (*Encyclopedia Britannica, 2013*)

Il muscolo dei pesci si può differenziare in muscolo bianco e rosso, sulla base della colorazione e delle funzionalità delle fibre che lo compongono. Il motivo di tale distinzione è da ricercare nel comportamento dell'animale e nella via metabolica che di conseguenza prevale come produzione di energia (Bone, 1978). I muscoli rossi posseggono questa colorazione a causa della loro maggiore vascolarizzazione, data dall'elevata concentrazione di mioglobina e densità di mitocondri (Johnston, 1981). Queste fibre, dalla contrazione relativamente lenta, sono adibite al movimento di nuoto continuo e costante e utilizzano delle vie metaboliche prevalentemente aerobiche (metabolismo ossidativo) (Bone, 1978). La spiegazione di una presenza così massiccia di capillari e vasi sanguigni è quindi da ricercare nel costante fabbisogno di ossigeno (fonte). La muscolatura rossa è per questo motivo molto più sviluppata ed estesa in specie pelagiche grandi nuotatrici, come il tonno (Rehbein & Oehlenschläger, 2009).

I muscoli bianchi sono invece prevalentemente costituiti da fibre muscolari caratterizzate da una contrazione più rapida. La colorazione pallida

deriva da una capillarizzazione meno diffusa rispetto ai muscoli rossi e l'eventuale pigmentazione tendente al rosa o all'arancio presente in alcune specie, come il salmone atlantico, è da ricercare nell'apporto di carotenoidi nella dieta dell'animale (Johnston, 2001). Le fibre che costituiscono i muscoli bianchi hanno una bassa concentrazione di mitocondri in virtù del fatto che vengono supportate da un metabolismo prevalentemente anaerobio (metabolismo glicolitico), responsabile di movimenti intensi e repentini, ma non protratti nel tempo (Black *et al.*, 1966; Hochachka, 1985). La muscolatura bianca prevale nettamente in specie demersali, meno propense al nuoto costante rispetto a molte specie pelagiche.

La presenza e la disposizione delle due tipologie di muscolo varia da specie a specie, generalmente però predomina quello bianco (Arcangeli *et al.*, 2003). Nei pesci magri (es. merluzzo, nasello, ecc.) è presente una sottile sezione di muscolo rosso appena sotto la pelle, ed in modo simmetrico in entrambi i lati del corpo, mentre nei pesci più grassi (es. sardina, aringa, sgombro, ecc.) le sezioni di muscolo rosso sono assai più estese e di maggior spessore, fino a formare una ampia sezione a V (Arcangeli *et al.*, 2003). Nello specifico, il muscolo rosso si trova in corrispondenza della linea mediale ed è costituito da miotomi di colore più scuro e forma lineare, disposti longitudinalmente dalla testa alla coda, che non presentano quindi la caratteristica disposizione a W tipica dei miotomi del muscolo bianco. La muscolatura rossa costituisce in media il 10% di quella totale (Kießling *et al.*, 2006).

In aggiunta a queste due tipologie di fibre, ne esiste una terza rappresentata dalle fibre intermedie. La muscolatura composta da fibre intermedie è, come suggerisce il nome stesso, intermedia tra le fibre rosse e le bianche, sia per ciò che riguarda la posizione, la colorazione e la funzione fisiologica (Wang *et al.*, 2021) (*Figura 1.2*). Tali fibre, infatti, sono caratterizzate da una buona resistenza, unita ad una media velocità di contrazione e, quindi, una moderata attività sia ossidativa che glicolitica (Wang *et al.*, 2021). I salmonidi sembrano non disporre di tale muscolatura, ma solo di quella rossa e bianca (Martinez *et al.*, 1991).

Figura 1.2 Tre tipologie di muscolo nel pesce, adattata da (Kiessling et al., 2006)

I miotomi sono costituiti da fasci di fibre muscolari, cellule specializzate di forma allungata, composte a loro volta da miofibrille strettamente impacchettate, dal diametro di circa 1 μm (Venugopal & Shahidi, 1996). Ogni fibra è circondata da una membrana denominata sarcolemma (Venugopal & Shahidi, 1996). Queste strutture sono costituite da due proteine (miofilamenti) responsabili della contrazione del muscolo stesso, l'actina e la miosina, e sono organizzate in segmenti concatenati in successione, denominati sarcomeri (Skaara & Regenstein, 1990). Ogni sarcomero mostra un'alternanza tra bande chiare e scure, rispettivamente isotrope (I) e anisotrope (A), delimitate dalle cosiddette linee-Z (*Figura 1.3*).

I filamenti spessi che compongono i sarcomeri contengono dalle 200 alle 400 molecole di miosina, mentre i filamenti sottili sono composti da actina e altre due proteine coinvolte nella contrazione muscolare, tropomiosina e troponina (Skaara & Regenstein, 1990). Il diametro delle fibre varia lungo tutta la lunghezza dell'animale e la loro densità maggiore la si raggiunge nei miotomi che compongono le zone caudali (Love, 1958).

Figura 1.3 Struttura delle fibre muscolari, adattata da (Lampila, 1990)

I filamenti spessi che compongono i sarcomeri contengono dalle 200 alle 400 molecole di miosina, mentre i filamenti sottili sono composti da actina e altre due proteine coinvolte nella contrazione muscolare, tropomiosina e troponina (Skaara & Regenstein, 1990). Il diametro delle fibre varia lungo tutta la lunghezza dell'animale e la loro densità maggiore la si raggiunge nei miotomi che compongono le zone caudali (Love, 1958).

1.1.2. Composizione chimica del muscolo

Le principali costituenti del tessuto muscolare dei pesci sono acqua, proteine e lipidi, che insieme compongono circa il 98% della massa del filetto (*Tabella 1.1*). Componenti minori come carboidrati, vitamine e minerali svolgono comunque un ruolo fondamentale nelle dinamiche biochimiche

dell'animale in vita e influenzano anche le trasformazioni che avvengono nel muscolo durante il *post mortem* (Love, 1997). In termini di composizione chimica vi è però una marcata differenza se si parla di pesci pescati o allevati. A differenza di quanto accade per i prodotti dell'acquacoltura, dove tramite diete programmate si è in grado di standardizzare la composizione delle diverse specie, nel caso di prodotti della pesca la qualità nutrizionale è condizionata dal loro *habitat* e dai loro cicli vitali (Arcangeli *et al.*, 2003). Questo implica che una stessa specie, proveniente da differenti aree di pesca o pescata e commercializzata in diversi periodi dell'anno, può presentare caratteristiche, e di conseguenza attributi sensoriali che ne derivano, dissimili (Arcangeli *et al.*, 2003).

Tabella 1.1 Percentuale dei principali costituenti di alcuni prodotti della pesca, adattato da (Murray & Burt, 2001)

Specie	Acqua %	Proteine %	Lipidi %
Anguilla	60-71	14,4	8,0-31,0
Aringa	60-80	16,0-19,0	0,4-22,0
Halibut	75-79	18,0-18,8	0,5-9,6
Limanda	79	12,8-18,8	0,5-1,2
Merluzzo	78-83	15,0-19,0	0,1-0,9
Nasello	80	17,8-18,6	0,4-1,0
Pesce S. Pietro	78	18,4	1,3
Platessa	81	15,7-17,8	1,1-3,6
Rana pescatrice	68	23,2	7,5
Salmone	67-77	21,5	0,3-14,0
Sardina	60-80	17,0-20,0	2,0-18,0
Sgombro	60-64	16,0-20,0	1,0-23,5
Sogliola	78	18,8	1,8
Tonno	71	25,2	4,1

1.1.2.1. Acqua

Il muscolo dei pesci è costituito principalmente da acqua. Nel caso delle specie demersali, piuttosto magre (o “a carne bianca”) il suo quantitativo può raggiungere anche l'80% del peso totale (Arcangeli *et al.*, 2003). Tale percentuale può variare entro un *range* compreso tra un minimo di 74,3% ed un massimo di 82,8% (Piggot & Tucker, 1990). Nel caso di specie pelagiche

mediamente grasse e grasse il valore si riduce in maniera piuttosto marcata in relazione al quantitativo lipidico. Alla diminuzione dei lipidi nel muscolo si accompagna infatti un aumento del quantitativo di acqua (Arcangeli *et al.*, 2003). Il contenuto di acqua è solito aumentare durante la maturazione sessuale e diminuire invece con l'invecchiamento (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). La maggior parte dell'acqua presente nei tessuti del pesce fresco è intimamente legata al muscolo ed è particolarmente difficile da estrarre, anche con l'intervento di elevate pressioni. La situazione può cambiare in seguito a modificazioni strutturali del filetto, ad esempio quando si sottopone a congelamento (e successivo scongelamento) o a cottura (Arcangeli *et al.*, 2003). In questi casi, la capacità di ritenzione idrica delle proteine denaturate diminuisce e parte dell'acqua si separa, liberando un essudato contenente sostanze idrosolubili quali vitamine o minerali (Arcangeli *et al.*, 2003). La cottura può provocare una perdita di acqua del 25% circa, andando a concentrare gli altri costituenti (Venugopal & Shahidi, 1996).

1.1.2.2. Proteine

Un altro principale macronutriente del muscolo dei pesci è quello rappresentato dalle proteine. Esse sono sia particolarmente abbondanti, in termini percentuali sulla massa totale, sia fondamentali dal punto di vista funzionale, in particolar modo per la crescita e la struttura muscolare. Possono talvolta anche svolgere una funzione energetica, soprattutto in casi particolari come migrazioni o nel periodo di deposizione delle uova, nei quali è richiesto un elevato quantitativo di energia per il quale la massa lipidica può non risultare sufficiente (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Le proteine sono costituite da una sequenza di amminoacidi la cui natura e disposizione nella catena determinano la struttura della molecola e le sue proprietà chimiche e biologiche (Saldamli, 1998). La maggior parte degli amminoacidi viene prodotta nel fegato ad opera dell'enzima transaminasi, con l'ausilio della vitamina B₆, che funge da coenzima. Esiste però una frazione di essi che non può essere sintetizzata dall'organismo e deve essere introdotta con la dieta: gli amminoacidi essenziali.

I pesci rappresentano un'ottima fonte di amminoacidi essenziali per la dieta umana, in particolare di lisina, cistina, metionina, treonina e triptofano (Usyus *et al.*, 2009). Il muscolo dei pesci risulta inoltre estremamente digeribile grazie alla lunghezza limitata delle fibre muscolari e ad un basso contenuto di tessuto connettivo (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

La percentuale media di proteine nei pesci varia tra il 17% ed il 22% del muscolo; per quello che riguarda crostacei e molluschi tale *range* si amplia spaziando dal 7% al 23% (Huss, 1995). Il contenuto proteico può variare con la stagionalità, aumentando in primavera, quando le fonti di cibo diventano più accessibili (Huss, 1995), o diminuendo in periodi di maturazione sessuale e di carenza di risorse nutritive (Ackman, 2000). È inoltre generalmente più alto in specie con un'elevata presenza di fibre bianche rispetto a specie con abbondanza di fibre rosse (Ackman, 1988).

Le proteine che compongono i tessuti animali sono generalmente suddivisibili in tre categorie (Shahidi, 1994; Sikorski, 1994; Venugopal & Shahidi, 1996; Arcangeli *et al.*, 2003):

- Proteine miofibrillari: costituiscono il 40-60% delle proteine totali e sono le responsabili della contrazione muscolare. Le principali sono actina, miosina, troponina e tropomiosina. Sono solubili in soluzioni saline concentrate;
- Proteine sarcoplasmatiche: costituiscono il 30% del contenuto totale. Sono solubili in acqua o in soluzioni debolmente saline. Le emoproteine (mioglobina ed emoglobina) rappresentano la maggior parte delle proteine sarcoplasmatiche, ma ne fanno parte anche globuline, albumine e vari enzimi;
- Proteine dello stroma: costituiscono meno del 10% del totale. Sono insolubili in acqua e rappresentate prevalentemente da collagene ed elastina e si trovano sia internamente che esternamente alle fibre muscolari. Il loro contenuto è generalmente inferiore rispetto a quello presente nella carne di mammiferi terrestri.

1.1.2.3. Composti azotati non proteici

Le proteine non sono l'unica fonte di azoto per quanto riguarda il tessuto muscolare dei pesci e, più in generale, degli animali. Amminoacidi liberi, piccoli peptidi, trimetilammina-N-ossido (TMAO), urea, creatina, creatinina e nucleotidi fanno tutti parte di quelli che sono definiti composti azotati non proteici (NPN) (Haard *et al.*, 1994). Il loro contenuto dipende da specie, *habitat*, fase del ciclo vitale e freschezza del pesce in fase di commercializzazione (Haard *et al.*, 1994). Nella carne di pesci magri i NPN rappresentano il 9-15% dell'azoto totale, nei clupeidi (come aringhe e sardine) tale valore sale a 16-18%, mentre in alcuni squali si arriva a valori anche del 55%. Per ciò che riguarda molluschi e crostacei i valori di NPN rispetto all'azoto totale arrivano a 20-25% (Bykowski & Kołodziejcki, 1983). Questi composti si trovano in quantità maggiori nei tessuti di specie marine, rispetto a quelle d'acqua dolce, in quanto hanno la funzione di contrastare l'elevata pressione osmotica dell'acqua che li circonda, con molti sali disciolti (Haard *et al.*, 1994). Il muscolo rosso presenta generalmente una maggiore concentrazione di NPN rispetto al muscolo bianco (Haard *et al.*, 1994). I NPN sono da tenere in considerazione anche nell'industria alimentare in quanto contribuiscono al sapore del prodotto ittico in cui si accumulano e ne influenzano il deterioramento.

Tra questi composti ricopre un ruolo primario il TMAO. Questo è contenuto principalmente in specie demersali, in particolare nella loro muscolatura bianca, mentre in quelle pelagiche, all'opposto, prevale in quella rossa (Venugopal, 2005). È praticamente assente nei molluschi e ancor più in specie d'acqua dolce (Venugopal, 2005). Il TMAO è una molecola incolore, inodore e insapore, ma può essere degradato a trimetilammina (TMA) dall'attività batterica ed enzimatica, composto responsabile dell'odore di pesce avariato. Dal TMAO possono originare anche dimetilammina (DMA) e formaldeide, che provocano invece cambiamenti nella *texture* del prodotto congelato (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Per questi motivi i prodotti di degradazione del TMAO sono considerati un indice dello stato di conservazione del pesce (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

I principali responsabili dell'aroma di pesce fresco sono invece amminoacidi liberi, nucleotidi e guanidina. I primi, in particolare glicina, valina, alanina e acido glutammico, contribuiscono anche al gusto del prodotto, allo stesso modo dei prodotti di degradazione dei nucleotidi, come l'inosina (Olafsdottir & Jonsdottir, 2010). Il gusto dolce associato alla carne di gamberi e granchi, ad esempio, è dovuto alle alte concentrazioni di glicina in essa presenti (Olafsdottir & Jonsdottir, 2010). I prodotti ittici sembrano inoltre essere gli unici prodotti carnei a possedere istidina libera, riscontrabile soprattutto nelle carni rosse degli scombridi, come sgombro e tonno (Sen, 2005). Questa può essere convertita ad opera di microrganismi ad istamina, un'ammina biogena che può provocare gravi reazioni allergiche in consumatori che ne sono particolarmente sensibili (Sen, 2005).

La gran parte dei nucleotidi presente nel muscolo dei pesci è formata dai prodotti che si originano dall'adenosintrifosfato (ATP). *In vivo*, questa molecola si occupa di apportare l'energia necessaria alla contrazione muscolare, ma dopo la morte, in carenza di ossigeno, viene gradualmente smaltita dalle ATPasi enzimatiche e microbiche. Si originano così una serie di composti, nell'ordine: adenosindifosfato (ADP), adenosinmonofosfato (AMP), inosina monofosfato (IMP), inosina (HxR) e ipoxantina (Hx) (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). La concentrazione di ATP e dei suoi derivati è utilizzata per determinare la freschezza dei prodotti ittici, tramite l'applicazione del coefficiente *Ki value* (Hedges, 2002). La molecola di IMP viene prodotta velocemente ed è generalmente desiderabile in quanto apporta un miglioramento dell'aroma del prodotto, mentre l'Hx si genera lentamente e provoca una sensazione gustativa negativa (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Un ulteriore NPN è rappresentato, infine, dall'urea, composto particolarmente presente negli elasmobranchi, come squali e razze (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). L'urea viene metabolizzata dall'attività delle ureasi batteriche con produzione di ammoniaca e anidride carbonica (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

1.1.2.4. Lipidi

I lipidi sono, per importanza, il terzo macrocostituente del muscolo dei pesci, dopo acqua e proteine. Sono la fonte energetica di riserva principale per le cellule, fornendo un quantitativo massimo di 9,3 kcal su grammo, e ricoprono importanti ruoli funzionali, fra cui quello di comporre la membrana cellulare fosfolipidica (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Sono inoltre i maggiori indiziati nella produzione di composti aromatici e gustativi e contribuiscono in maniera importante anche per ciò che riguarda colore e *texture* (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Il contenuto lipidico delle specie ittiche può variare tra lo 0,2% ed il 23,7% sulla base di fattori come posizione anatomica, sesso, stagione e dieta (Stansby, 1982). I pesci vengono comunemente classificati sulla base del loro contenuto lipidico in (Arcangeli *et al.*, 2003; Shahidi & Botta, 2012):

- Molto magri: < 2% di grasso (merluzzo, eglefino, ecc.);
- Magri: 2-4% di grasso (sogliola, halibut, ecc.);
- Mediamente grassi: 4-8% di grasso (cefalo, branzino, salmone selvatico ecc.);
- Grassi: >8% di grasso (aringa, sgombro, salmone allevato, ecc.).

La distribuzione dei lipidi nel pesce è estremamente eterogenea, specialmente in specie con un alto contenuto di grasso. I pesci magri stoccano il grasso, in misura limitata, principalmente nel fegato e nelle gonadi, mentre i pesci più grassi lo immagazzinano prevalentemente in cellule adibite allo stoccaggio di gocce di trigliceridi (adipociti) sparsi in altri tessuti corporei come la zona sottocutanea, il lembo addominale e i muscoli responsabili del movimento di coda e pinne (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). In queste specie, il grasso dei tessuti e sottocutaneo viene sostituito da acqua man mano che le riserve lipidiche vengono consumate. In specie meno grasse questa sostituzione è meno pronunciata (Moy & Nip, 1988). Vi è una differenza anche per quanto riguarda la concentrazione lipidica nei muscoli rossi e bianchi, con i primi che ne contano un quantitativo dalle due alle cinque volte superiore rispetto ai secondi (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). In molte specie il contenuto lipidico

aumenta durante la stagione dell'alimentazione e decresce dopo la deposizione delle uova. Tale concentrazione è inoltre influenzata da fattori esterni come le fluttuazioni di temperatura, caratteristiche delle differenti stagioni, e l'accessibilità di fonti nutritive (fitoplancton). In molte specie pelagiche il contenuto lipidico può variare da un 12-20% nella stagione invernale, scendendo ad un 3-5% durante l'estate (Venugopal, 2008).

I lipidi presenti nei tessuti animali sono rappresentati principalmente da trigliceridi, fosfolipidi e steroli, ma anche da altri composti più insoliti quali glicolipidi, solfolipidi e idrocarburi (Venugopal & Shahidi, 1996). Per ciò che riguarda i pesci, è risaputo come questi posseggano un elevato contenuto di composti lipidici fondamentali nella dieta umana, quali vitamine liposolubili e acidi grassi poli-insaturi ω -3 (Ackman, 1989), che devono essere assunti in quanto non sintetizzabili dall'organismo. I pesci rappresentano infatti una tra le principali fonti di acidi grassi poli-insaturi (PUFA) a lunga catena, che raramente si trovano in forma libera, ma sono in genere esterificati a formare trigliceridi. Gli acidi grassi poli-insaturi compongono il 38-51% dei lipidi totali, i mono-insaturi sono il 15-40%, mentre i saturi il 20-35% del totale (Shewfelt, 1981). Nei pesci marini il rapporto insaturi-saturi si attesta quindi sul 3:1, mentre per ciò che riguarda i pesci d'acqua dolce tale rapporto diventa di 1:1. La lunghezza degli acidi grassi maggiormente presenti varia tra 14 e 24 atomi di carbonio, con presenza sporadica di molecole a 12 e a 26 atomi (Shewfelt, 1981). Gli acidi grassi poli-insaturi di maggiore importanza nei prodotti ittici sono due molecole facenti parte della classe degli ω -3; si tratta dell'acido eicosapentanoico (EPA) e l'acido docosaenoico (DHA). Queste due molecole esplicano un'importante attività antimicrobica, riducono l'ipertensione ed il rischio associato a patologie coronariche, consentendo di abbassare, o mantenere a bassi livelli, il colesterolo nel sangue (Kromhout *et al.*, 1995), rafforzano il sistema immunitario, le funzionalità di occhi e cervello nei neonati, lo sviluppo delle cellule nervose nei bambini e hanno un ruolo di prevenzione contro il cancro (Patil *et al.*, 2007; Berra *et al.*, 2009). Tra le specie ittiche con un elevato contenuto di EPA e DHA si trovano soprattutto alcune specie pelagiche come sgombro, sardina, aringa, acciuga e salmone (Tabella 1.2). La

frazione lipidica dei pesci d'acqua dolce presenta meno ω -3, ma un quantitativo superiore di ω -6, come l'acido arachidonico (Sikorski *et al.*, 1990). Questi acidi grassi risultano più suscettibili all'ossidazione rispetto agli ω -3, ad opera delle lipossigenasi (Sikorski *et al.*, 1990). Altri acidi grassi poli-insaturi come il linoleico ed il linolenico sono presenti a livelli più bassi. Tra gli acidi grassi saturi quelli che prevalgono sono il palmitico, riscontrabile anche in molte specie di alghe, e lo stearico (Ozogul & Ozogul, 2007), mentre altri come il pentadecanoico e il margarico sono presenti solo in più ridotte quantità (Prato & Biandolino, 2012). Per quanto riguarda la composizione in acidi grassi mono-insaturi, troviamo tra i maggiori costituenti l'acido palmitoleico e l'oleico, che domina in molte specie d'acqua dolce (Jabeen & Chaudhry, 2011).

Tabella 1.2 Concentrazioni di EPA e DHA in alcuni prodotti della pesca (g/100g di parte edibile), adattato da (Istituto Nazionale della Nutrizione, 1994)

Specie	Lipidi totali	EPA	DHA
Aringa	16,7	1,09	1,01
Cefalo	6,8	0,76	0,52
Nasello	0,7	0,08	0,18
Sardina	4,5	0,51	1,16
Sgombro	11,1	0,73	1,26
Sogliola	1,4	0,22	0,32
Trota	3,0	0,15	0,50
Cozza	1,5	0,15	0,06

È bene specificare che il profilo in acidi grassi può essere modificato in relazione alla dieta dell'animale, sulla base della tipologia di lipidi introdotti con l'alimentazione (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). I principali produttori di acidi grassi nella catena alimentare marina sono infatti proprio le micro-alghe, di cui molti pesci si nutrono.

Un'ulteriore classe di composti lipidici presente nei pesci è quella degli steroli, tra i quali il colesterolo è la molecola più diffusa, essendo presente con concentrazioni variabili tra i 20 ed i 40 mg su 100 g di carne e in maggiori concentrazioni nel fegato dell'animale (Iwasaki & Harada, 1984). I pesci d'acqua dolce presentano una maggiore concentrazione di colesterolo dei pesci d'acqua salata (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

1.1.2.5. Carboidrati

Il contenuto di carboidrati nei muscoli dei pesci è molto basso se posto in relazione agli altri macro-costituenti. Nei pesci magri a carne bianca tale concentrazione risulta di solito inferiore all'1%, ma può salire al 2% se si prendono in considerazione i muscoli rossi di alcune specie grasse (Arcangeli *et al.*, 2003). A differenza dei pesci, altri organismi marini come alcuni molluschi e crostacei possono presentare percentuali di carboidrati decisamente più alte. Ad esempio, le ostriche contengono un alto contenuto di carboidrati, che si attesta al 6,45% (Nurnadia *et al.*, 2011) ed è stato dimostrato come tale contenuto risulti alto anche nei mitili, con variazioni, dovute alla stagionalità, tra il 4% e addirittura il 37% su peso secco (Falch *et al.*, 2010). Certi crostacei, come alcune specie di aragoste e granchi, possono presentare un contenuto di carboidrati del 10,2-12,5%, in particolare nel tessuto sottocuticolare (Payne *et al.*, 1999).

Il principale zucchero presente nel tessuto muscolare dei pesci è il glicogeno, un polimero del glucosio che funge da riserva energetica glucidica per il muscolo stesso. Il contenuto di glicogeno è associato al pH ultimo (pH_u) del muscolo, in quanto dal suo metabolismo si origina acido lattico che acidifica il muscolo (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Tale valore è importante in quanto si riflette su *texture*, *water holding capacity* (WHC), colore e crescita microbica; fattori da tenere sotto osservazione nelle fasi di *post-mortem* per garantire la qualità del filetto (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Il contenuto di carboidrati, in particolare di glicogeno, è influenzato da ciò che accade prima e durante la cattura. L'esposizione dell'animale a diverse forme di stress cronico può, per esempio, portare alla deplezione delle riserve di glicogeno, con conseguenze negative sul quantitativo di acido lattico prodotto e, di conseguenza, sul pH_u (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Generalmente il muscolo dei pesci contiene un ridotto livello di glicogeno rispetto ai mammiferi, ciò implica una minor produzione di acido lattico nelle fasi di *post-mortem* (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

1.1.2.6. Vitamine

Le vitamine sono composti organici essenziali in molte reazioni metaboliche dell'organismo, svolgendo un ruolo da cofattori o coenzimi. Seppur non rappresentino una fonte energetica, queste molecole favoriscono l'assimilazione di macronutrienti come proteine, lipidi e carboidrati e giocano un ruolo importante nella formazione di cellule del sangue, ormoni e neurotrasmettitori (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Le vitamine sono generalmente presenti ed efficaci in piccoli quantitativi, ma una loro carenza può provocare specifici *deficit*. Molte di esse non possono essere sintetizzate dall'organismo e, per questo, vanno introdotte con la dieta (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Le vitamine vengono generalmente suddivise in due gruppi, sulla base della loro affinità con acqua o composti lipidici: quelle liposolubili (vitamine A, D, E e K) e quelle idrosolubili (vitamine del gruppo B e vitamina C) (Arcangeli *et al.*, 2003). Nel muscolo del pesce sono presenti entrambe le tipologie di vitamine (Arcangeli *et al.*, 2003). La vitamina A, o retinolo, è abbondante in molte specie marine. Tale vitamina si origina anche dalla conversione, ad opera del corpo umano, del β -carotene introdotto con la dieta (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Questa molecola, facente parte del gruppo dei carotenoidi, è presente nel fegato e nei muscoli dell'animale ed è responsabile della colorazione rosa-arancio tipica di alcune carni, come il salmone (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). L'olio di fegato del pesce è la principale fonte di vitamina D, un composto che si sintetizza dal 7-deidrocolesterolo dopo l'esposizione ai raggi ultravioletti (UV) solari (Lund, 2013). Questa molecola possiede una spiccata attività antirachitica e, a differenza della vitamina A, non è termolabile. La vitamina E esiste in diverse forme, di cui l' α -tocoferolo è il maggiore rappresentante nelle specie marine (Kim, 2010). È un potente antiossidante, che protegge dall'ossidazione i grassi dell'animale; si trova in maggiori concentrazioni nel muscolo rosso piuttosto che nel bianco. Non può essere sintetizzata, deve quindi essere assunta con la dieta. Il krill rappresenta una buona fonte di vitamina E per il pesce (Kim, 2010). La vitamina K, anch'essa presente, è un fattore antiemorragico.

La locazione e il quantitativo di queste molecole sono correlati al fatto di trovarsi al cospetto di un animale magro o grasso. Specie grasse accumulano notevoli quantità di vitamina A e D (*Tabella 1.3*) nel fegato e la concentrazione tende ad aumentare con l'età del pesce (Lall & Parazo, 1995). Alcune specie pelagiche possono contenere fino a 10000-250000 *international unit* (IU) di vitamina A su grammo di olio di fegato. Il filetto di un pesce grasso può contenere un quantitativo di 100-1500 IU di vitamina A su grammo di carne, mentre nel caso di specie magre si abbassa a 25-50 IU (Venugopal & Shahidi, 1996). Il contenuto di vitamina E medio nella parte edibile delle specie ittiche varia da 0,2 a 270 mg su 100 g di peso umido (Sikorski *et al.*, 1990).

Tabella 1.3 Vitamine A e D in alcuni prodotti della pesca (I.U./g), adattato da (Murray & Burt, 2001)*

*I.U.: Unità internazionale; una I.U. di vitamina A=0,3 mg; una I.U. di vitamina D=0,025 mg

Specie	Vitamina A	Vitamina D
Nella carne		
Anguilla	300-4.500	1-500
Aringa	20-400	300-1.000
Halibut	400	40
Merluzzo	0-50	0
Salmone	70-500	200-800
Sgombro	50-200	100-1.000
Nell'olio di fegato		
Aringa	3.600-10.000	
Halibut	2.800-360.000	550-20.000
Merluzzo	200-10.000	20-300
Salmone	5.000-20.000	
Sgombro	2.500-130.000	750-1.000
Tonno	40.000-800.000	16.000-30.000

Per quanto riguarda le vitamine idrosolubili, queste risultano meno dipendenti dalla natura magra o grassa della specie in questione. La loro presenza può essere alterata durante migrazione, maturazione o periodi di carenza di cibo (Lall & Parazo, 1995). Tiamina (B₁), riboflavina (B₂) e niacina (B₃), così come altre vitamine del gruppo B (B₅, B₆, B₁₂) si trovano in modo ubiquitario nel muscolo dei pesci; la tiamina, in particolare, può raggiungere quantitativi di 4-338 mg su 100 g di muscolo (Sidwell *et al.*, 1978). Le vitamine

idrosolubili, per quanto anch'esse presenti in pelle, fegato e viscere, sono più uniformemente distribuite nelle carni, con maggiori concentrazioni nei muscoli rossi (Arcangeli *et al.*, 2003). L'unica vitamina di cui la carne del pesce è carente è la vitamina C (acido ascorbico) che non supera 1 mg su 100 g di muscolo. Essendo idrosolubili, questi composti possono essere facilmente persi durante trattamenti termici della carne che richiedono l'uso di acqua, come *blanching* o bollitura o con l'acqua persa per sgocciolamento durante la catena del freddo (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

1.1.2.7. Minerali

I minerali, come le vitamine, svolgono un ruolo chiave nel metabolismo animale. In particolare, questi possono divenire fondamentali per ciò che riguarda reazioni enzimatiche, formazione della struttura scheletrica e azione di contrazione muscolare (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

I minerali possono venire suddivisi in due gruppi: macro- e micro-elementi. Con macro-elementi si intendono quei minerali presenti in concentrazioni maggiori di 5 g nel corpo umano; tra questi troviamo calcio, potassio, fosforo, zolfo, sodio e magnesio (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). I micro-elementi sono presenti invece in quantità decisamente più ridotte, ma nonostante questo sono anch'essi essenziali per la salute dell'organismo (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). I minerali nelle specie ittiche vengono introdotti sia con la dieta che con l'assorbimento dal mezzo circostante (acqua) e sono così accumulati nei tessuti. Il loro contenuto dipende da stagione, caratteristiche biologiche (specie, età, taglia, sesso e maturità sessuale), disponibilità di cibo e altri fattori ambientali (temperatura, salinità, presenza di contaminanti, ecc.) (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Generalmente i pesci posseggono la metà dei minerali se rapportati muscolo di molluschi e crostacei. Il contenuto totale di minerali su quantitativo di muscolo secco nei pesci varia dallo 0,6 al 1,5% (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015); la maggior parte di essi si trova invece nel loro tessuto osseo, dove vi è fino al 65% di materiale inorganico. Calcio e fosforo, da soli, rappresentano fino il 75% della parte minerale dello scheletro

(Venugopal & Shahidi, 1996). Il muscolo dei pesci non dispone di alte concentrazioni di magnesio e sodio; in riferimento a quest'ultimo, la carne di pesce risulta quindi un ottimo alimento per la dieta umana, che vede nell'eccesso di sale (e quindi di sodio) una problematica sempre più di rilievo (Gökoğlu, 2002). La concentrazione di potassio risulta invece maggiore di quella di sodio, con 440 mg su 100 g di carne rispetto a 60 mg (Gökoğlu, 2002). Il ferro è un componente importante di proteine come citocromi, mioglobina ed emoglobina, dove svolge il ruolo di trasportatore dell'ossigeno e anche di enzimi, dove fa da cofattore. Il ferro si trova nei muscoli del pesce in forma eme, specialmente nei muscoli rossi, ma il suo quantitativo è piuttosto basso, circa un terzo di quello presente nel muscolo bovino (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Oltre al ferro, nel pesce sono presenti in piccole concentrazioni altri micro-elementi come zinco, rame, manganese, iodio e selenio. La carne di pesce rappresenta per questi ultimi due nello specifico l'unica grande fonte naturale per l'alimentazione umana. Lo iodio si trova in grandi quantità nella pelle del pesce, mentre nel muscolo ha una presenza di 50-80 µg su 100 g di tessuto; nel caso di specie d'acqua dolce questa quantità si riduce notevolmente. Il selenio si trova invece con concentrazioni di 0,35-0,60 mg/Kg in specie marine (Rehbein & Oehlenschläger, 2009).

Alcuni micro-elementi metallici, come mercurio, arsenico piombo e cadmio, possono causare intossicazioni se ingeriti anche a piccole dosi. Questi metalli pesanti, trovandosi nell'acqua di mare, si accumulano nel muscolo dei pesci entrando nell'organismo tramite la sua dieta e tramite l'acqua filtrata dalle branchie. Possono rappresentare un problema sanitario anche per il successivo consumo da parte dell'uomo (Oehlenschlager, 2002).

1.2. Componente proteica

1.2.1. Proteine miofibrillari

Le proteine miofibrillari sono le responsabili del processo di contrazione muscolare. Costituiscono il 40-60% delle proteine totali e sono solubili, e quindi estraibili, solo in soluzioni saline concentrate (Sikorski, 1994). La proporzione di proteine miofibrillari sul totale è generalmente maggiore nei pesci rispetto agli animali terrestri. Tra queste le principali sono actina, miosina, tropomiosina e troponina C, I e T. Negli ultimi decenni sono inoltre stati isolati e caratterizzati altri componenti delle miofibrille, poi classificati come proteine regolatrici e proteine “impalcatura” (Sikorski, 1994). Sebbene ognuna di queste due categorie non rappresenti più dell'1% della frazione miofibrillare totale, forniscono comunque un contributo per le proprietà funzionali della carne, tramite l'interazione che hanno con miosina ed actina (Sikorski, 1994).

Miosina ed actina sono le due principali responsabili del processo di contrazione e rilassamento muscolare. Le molecole di miosina sono disposte in modo che la loro “testa” sia libera, in modo da formare *crosslinking* con altri miofilamenti, e le code siano tra esse legate a comporre la struttura miofibrillare. I miofilamenti di actina posseggono complessi denominati troponina e tropomiosina (Robb, 2002). Quando il muscolo è a riposo, la tropomiosina forma una sorta di “blocco” che impedisce il legame tra actina e miosina. Nel caso in cui le cellule vengano stimulate da neuroni motori, invece, il complesso troponina-tropomiosina viene allontanato dal sito attivo dell'actina che può così legare le teste di miosina e formare un complesso actomiosinico, provocando la contrazione del muscolo (Robb, 2002). Per poter provocare il successivo distacco dei due miofilamenti, il muscolo necessita di una molecola di ATP che, andandosi a legare alla testa della miosina, provocherà il ritorno allo stato di rilassamento (Robb, 2002). Per questo motivo in fase di *post-mortem* actina e miosina formano un complesso stabile che, in assenza di energia sufficiente, provocherà il *rigor mortis* dell'animale (*Figura 1.4*). Il complesso dell'actomiosina nei pesci risulta però piuttosto labile e facilmente separabile durante trattamenti e stoccaggio (Robb, 2002).

Figura 1.4 **Meccanismo di contrazione muscolare**, (<https://www.chimica-online.it/biologia/miosina.htm>)

1.2.1.1. Miosina

La miosina costituisce il 50-58% delle proteine miofibrillari. Si compone di due catene pesanti (ne esistono due isoforme: 200 e 240 kDa) associate con legami non covalenti a due paia di catene leggere (da 16 a 28 kDa) (Venugopal & Shahidi, 1996). Nel muscolo cardiaco tali isoforme possono costituire sia omodimeri che eterodimeri, mentre nella muscolatura scheletrica, così come in quella liscia, sono presenti solo omodimeri (Kelley *et al.*, 1992). La miosina presente nel muscolo scheletrico dei pesci è molto simile a quella di mammiferi e uccelli. La parte terminale, di circa 800 residui, di ognuna delle due catene pesanti si piega a formare una zona globosa che, insieme ad un paio di catene leggere, va a formare la testa globulare della molecola. Questa sezione della proteina è fondamentale, in quanto contiene il sito attivo per il legame con l'altra proteina miofibrillare, l'actina (Bailey, 1982). La parte carbossi-terminale di entrambe le catene pesanti va invece a formare un' α -elica arrotolata che si estende allungando, nell'altro senso, la molecola di miosina. In sostanza, quindi, la molecola è un doppio filamento intrecciato (dalle dimensioni di 2 nm per 160 nm) che presenta ad un'estremità due teste globulari (lunghe 19 nm) ed all'altra

una coda allungata per ogni testa (Bailey, 1982). Come la miosina presente nei mammiferi, anche in questo caso la proteina possiede un'attività ATPasica regolata dalla presenza di ioni Ca^{++} e Mg^{++} (Suzuki, 1981).

La miosina è una molecola altamente instabile, molto sensibile a denaturazione e coagulazione. Tale instabilità risulta maggiore se riferita al muscolo dei pesci rispetto a quello dei mammiferi, o ancora di più in riferimento al muscolo di alcuni molluschi, come la seppia (Connell, 1961; Tanaka *et al.*, 1982). Questa stabilità non dipende solo da specie e temperatura dell'*habitat*, ma anche dalle condizioni a cui sono sottoposte le proteine in vitro, come pH e forza ionica. Bassi valori di pH e di forza ionica, ad esempio, aumentano la stabilità termica della proteina (Howell *et al.*, 1991). La miosina isolata da specie che prediligono acque fredde inoltre risulta meno stabile di quella di specie che prediligono le calde (fonte).

Negli invertebrati è presente un'altra proteina oltre alla miosina, la paramiosina. Questa è presente in concentrazioni che possono variare tra 0,1 e 10 volte quella della miosina (Offer, 1987). La paramiosina costituisce uno spesso nucleo miofibrillare che viene ricoperto da uno strato di miosina. In questo modo la proteina riesce a conferire una certa tensione al tessuto muscolare stesso (Shahidi, 1994).

1.2.1.2. Actina

L'actina è la seconda proteina miofibrillare in termini di abbondanza e costituisce circa il 20% di queste proteine nel muscolo del pesce. Esiste in due possibili conformazioni: la G-actina, ovvero la sua forma monomerica, che in presenza di sali neutri polimerizza nell'altra forma, la F-actina (Shahidi, 1994). Anche questa molecola, come la miosina, subisce un'attivazione dell'attività ATPasica ad opera di ioni Ca^{++} e Mg^{++} e con essa viene estratta in soluzioni saline concentrate sotto forma del loro complesso actomiosina. La molecola contiene cinque gruppi SH, tre dei quali sono apparentemente localizzati sulla superficie. Questi gruppi funzionali sembra siano in grado di conferire una maggiore stabilità termica alla miosina con essa legata, presumibilmente a causa

della loro competizione con i gruppi SH della miosina per l'ossidazione (Jiang *et al.*, 1989). La molecola di F-actina risulta in grado di legare diversi enzimi glicolitici in modo reversibile e ciò influenza l'estraibilità di tali proteine (Sikorski, 1994).

1.2.1.3. Tropomiosina e troponina

La tropomiosina possiede una significativa eterogeneità in quanto sono state riconosciute molecole di diverse isoforme in funzione della specie di appartenenza. Sono denominate secondo una numerazione che dipende dalla specie da cui il muscolo è originato, ad esempio l'isoforma nel muscolo del pollo è la 11 mentre nel muscolo del granchio la 7 (Miyazaki *et al.*, 1989). Nonostante questo, isoforme omogenee di tropomiosina, ma appartenenti a specie diverse posseggono una sequenza amminoacidica praticamente identica (Miyazaki *et al.*, 1989). Nei vertebrati la tropomiosina si compone di due sub-unità dal peso molecolare di 33 kDa (Tsuchiya *et al.*, 1980). Secondo uno studio effettuato su 25 specie di pesci differenti però è emerso come 22 di questi siano composti solo dalla sub-unità α e solo 3 presentino sia la α che la β , in un rapporto uno ad uno (Seki & Iwabuchi, 1978).

La troponina è una proteina esistente in varie forme differenti, tra le quali le più conosciute nei pesci sono la troponina C (molto simile a quella presente nel muscolo del coniglio) e la I (McCubbin *et al.*, 1982). Troponina C ed I esistono a loro volta in diverse isoforme (Nishita & Ojima, 1990).

1.2.2. Proteine sarcoplasmatiche

Le proteine sarcoplasmatiche (o miogene) sono quelle proteine che condividono la proprietà di essere solubili in acqua o soluzioni saline diluite, con cui vengono estratte. Una volta separate queste proteine possono essere utilizzate come “impronta digitale” per le varie specie di pesce nell'utilizzo di tecniche elettroforetiche o di isoelettrofocalizzazione (Toom *et al.*, 1982). Queste proteine sono circa il 30% del totale e comprendono mioglobina, emoglobina, albumine e centinaia di enzimi; quelle dei pesci risultano molto

simili alle loro controparti presenti nel muscolo degli animali terrestri, in aggiunta però il muscolo dei pesci contiene elevate quantità di specifiche proteine leganti il calcio chiamate parvalbumine e calmoduline (Gazzaz & Rasco, 1992). Il contenuto di proteine sarcoplasmatiche è in genere più alto in specie pelagiche rispetto a quelle demersali. Muscoli rossi di alcune specie ne contengono comunque meno della loro parte bianca (Suzuki, 1981), ma la presenza massiccia di mioglobina, emoglobina e citocromi C nei muscoli rossi può invertire il *trend*. È interessante sottolineare che fra le proteine sarcoplasmatiche troviamo anche le glicoproteine (o proteine “antigelo”), presenti in particolar modo in alcune specie che hanno come *habitat* i mari freddi dell’Artide e dell’Antartide, come il merluzzo atlantico; tali proteine permettono agli animali di vivere alle basse temperature, abbassando il punto di congelamento dei tessuti (Simpson & Haard, 1987).

1.2.2.1. Enzimi

Diverse classi di enzimi appartengono alla categoria delle proteine sarcoplasmatiche e sono i responsabili principali del deterioramento qualitativo della carne dei pesci dopo la morte. L’attività di questi enzimi dipende dalla specie, dal tipo di muscolo e da fattori ambientali come la stagione, nonché dalle condizioni di stoccaggio del muscolo in *post-mortem* (Shahidi, 1994). In questa categoria rientrano anche quegli enzimi coinvolti nei processi di respirazione, crescita cellulare, divisione cellulare e metabolismo secondario.

Le principali classi di enzimi distinguibili per il loro impatto sulle qualità alimentari del prodotto sono le idrolasi, le ossidoreduttasi e le transferasi (Simpson & Haard, 1991). Gli enzimi idrolitici di rilievo nelle fasi di *post-mortem* includono proteasi, peptidasi, lipasi, fosfolipasi e glicogeno idrolasi (Simpson & Haard, 1991). Le proteasi costitutive più importanti sono quelle presenti nelle cellule muscolari, nella matrice extracellulare, nel tessuto connettivo che circonda le cellule e in organi come quello digerente. Recentemente sono state identificate nei tessuti dei pesci diverse proteasi come quelle attivate dal calcio, proteasi multicatalitiche, metalloproteasi e proteosomi (Jiang *et al.*, 1990; Folco *et al.*, 1989; Bracho & Haard, 1991). Le lipasi del

pesce comprendono quelle degli organi digestivi e del muscolo e sono particolarmente importanti perché contribuiscono al deterioramento nei pesci congelati (Haard, 1992).

I tessuti di pesci e di altri animali marini sono anche ricchi di ossidoriduttasi. Tra queste le polifenolossidasi sono importanti nei crostacei, nei quali prevengono la discolorazione *post-mortem*. Le lipossigenasi sono state ritrovate in pelle, muscolo e branchie dei pesci. Questi enzimi sono implicati nello sbiancamento dei carotenoidi della pelle e nella produzione di aroma di pesce fresco (Tsukuda, 1970; Josephson & Lindsey, 1986). Le lipossigenasi, inoltre, si ritrovano nell'emolinfa dei gamberi e nelle piastrine del sangue dei pesci (Kuo & Pan, 1992; Chen, 1993). Altri esempi di ossidoriduttasi trovate nei pesci sono le perossidasi, catalasi e superossido dismutasi.

1.2.2.2. Mioglobina, emoglobina e altri pigmenti

Una grande varietà di composti azotati contribuisce al colore dei pesci. I pigmenti presenti nei tessuti possono conferire le colorazioni più disparate e sono per esempio melanine, melanoproteine, indigoidi, purine e composti tetrapirrolici come biliverdina e flavine (Haard *et al.*, 1994).

Fra questi, le più rilevanti sono sicuramente le proteine appartenenti al gruppo delle emoproteine, soprattutto mioglobina ed emoglobina. Queste contengono 0,30-0,35% di ferro presente nel gruppo eme del gruppo prostetico interno alla molecola (Venugopal & Shahidi, 1996). Contengono in particolare un solo gruppo eme per catena polipeptidica (globina) che consiste in 140-160 residui amminoacidici. L'emoglobina è strutturata in quattro catene di due differenti polipeptidi, mentre la mioglobina contiene solo una catena di un solo polipeptide (Venugopal & Shahidi, 1996). In certe specie primitive, come lamprede e missiniformi, l'emoglobina è monomerica, come la mioglobina (Venugopal & Shahidi, 1996). La composizione amminoacidica della mioglobina dei pesci differisce in modo considerevole da quella dei mammiferi, ad esempio contenendo un residuo di cisteina (Venugopal & Shahidi, 1996). Nei pesci queste due molecole si concentrano prevalentemente nel muscolo rosso, così come il citocromo C, nel quale sono presenti a concentrazioni anche

30-50 volte superiori che nel muscolo bianco (Sikorski, 1990). Mioglobina ed emoglobina, in particolare nella loro forma legata con l'ossigeno (ossi-mioglobina ed ossi-emoglobina) sono le principali responsabili del colore rosso luminoso delle carni. La proteina, infatti, prima di legare l'ossigeno possiede una colorazione rossa purpurea, che diventa più accesa solo dopo il legame. Quando la tensione di ossigeno è bassa può capitare però che il gruppo eme della molecola venga ossidato alla sua forma di met-mioglobina, dal caratteristico colore marrone grigiastro (Ladikos & Wedzicha, 1988). Normalmente l'emoglobina contribuisce meno in questo senso in quanto viene facilmente persa durante processi e stoccaggio che trasformano il pesce in alimento, mentre la mioglobina è più facilmente trattenuta nella struttura cellulare. L'emoglobina è assente in alcuni crostacei, molluschi e certi pesci antartici con il sangue non pigmentato (Love, 1980). La mioglobina dei pesci è più facilmente alterabile ed ossidabile rispetto a quella dei mammiferi. Questa può infatti reagire con tioli, in presenza di TMAO, e subire un cambiamento di colore da rosso a verde con conseguente discolorazione della carne (Yamagata *et al.*, 1971) e lo stesso può accadere quando si lega ad idrogeno solforato, con formazione di acido isoalburico (Amano, 1949).

Molluschi e crostacei contengono una proteina contenente rame chiamata emocianina che, come l'emoglobina, lega reversibilmente l'ossigeno; in particolare per ogni molecola di ossigeno vi sono due atomi di rame leganti. Una volta denaturata termicamente l'emocianina diventa bianca, ma se si trova in presenza di idrogeno solforato genera un colore blu-verde. L'emocianina possiede anche attività catalasica (Ghiretti, 1956).

1.2.2.3. Parvalbumina

Le parvalbumine sono un gruppo di proteine leganti il calcio dal peso molecolare piuttosto ridotto (circa 12 kDa). Sono stabili ad alte temperature, idrosolubili e acide (Haard *et al.*, 1994). La parvalbumina e la calmodulina, un'altra proteina legante il calcio, ricoprono un importante ruolo nel muscolo dei vertebrati marini. Nei pesci queste molecole possono costituire fino il 20-30% della frazione sarcoplasmatica delle proteine (Schwimmer, 1981). Il ruolo

fisiologico delle proteine leganti il calcio è molto simile a quello del complesso tropomiosina-troponina, nonostante quello delle parvalbumine sia ancora non del tutto chiaro. Queste sembrano associate in particolare alla frazione del muscolo scheletrico associata al movimento rapido (Pechere, 1977). La struttura primaria di queste molecole è strettamente omologa con uno degli allergeni alimentari più potenti, l'allergene M, presente nel merluzzo, che è infatti ora classificato come parvalbumina (Elsayed & Bennich, 1975).

Le parvalbumine ricoprono un ruolo interessante anche per ciò che riguarda lo studio di possibili frodi alimentari, dal momento che possono essere utilizzate per confermare la specie di provenienza di prodotti ittici anche lavorati (Haard *et al.*, 1994).

1.2.3. Collagene ed altre proteine dello stroma

Con la denominazione di proteine dello stroma si intende la frazione proteica rimanente dopo l'estrazione di quella miofibrillare e quella sarcoplasmatica. Queste proteine rappresentano la frazione insolubile in acqua, la quale costituisce fino al 10% del tessuto muscolare (Sikorski & Borderias, 1994). Le proteine dello stroma sono rappresentate prevalentemente da collagene ed elastina, due proteine fibrose strettamente legate al tessuto connettivo dell'animale. Questo tessuto è composto prevalentemente da acqua, proteoglicani (costituiti da un *core* proteico legato in modo covalente a glicosamminoglicani) e glicoproteine (Sikorski & Borderias, 1994). Le componenti di questo tessuto interagiscono con il collagene e ne influenzano la struttura. Le proprietà meccaniche del tessuto connettivo dipendono da grandezza, orientazione e legami delle fibre di collagene ed elastina in esso presenti, i quali tendono a formare una struttura reticolare e filamentosa nei tessuti stessi (Sikorski & Borderias, 1994). Il tessuto connettivo è il responsabile dell'integrità del muscolo dei pesci e influisce anche sulle proprietà reologiche del prodotto alimentare che ne origina. Le proteine dello stroma non consistono solo di collagene ed elastina, ma anche di connectina ed altre proteine muscolari denaturate (Sikorski & Borderias, 1994).

Nei muscoli del pesce, le fibre di collagene si ritrovano nell'endomisio e nel perimisio, ovvero due guaine di tessuto connettivo che circondano rispettivamente fibre e fasci muscolari; nonché nei miofibrilli, cioè il tessuto connettivo che separa i vari miofibrilli del muscolo (Sikorski & Borderias, 1994). Le fibre di collagene che si trovano nell'endomisio presentano un diametro più piccolo di quelle nei miofibrilli. Microfilamenti di collagene sono anche responsabili dell'adesione tra le fibre muscolari ed il tessuto connettivo che si trova tra di esse. Lo spessore dei miofibrilli dipende da specie, età e stato nutrizionale dell'animale (Sikorski & Borderias, 1994). Differentemente da ciò che accade per le fibre muscolari, che diventano più corte avvicinandosi alla coda, il tessuto connettivo tende invece ad aumentare nelle parti posteriori dell'animale. Il collagene maggiormente presente nei muscoli e nella pelle di pesci, crostacei e molluschi è il collagene di tipo I, accompagnato da minori quantitativi di collagene di tipo III (Sato *et al.*, 1991). È stato inoltre ipotizzato che, nonostante il suo contenuto complessivo sia molto inferiore rispetto al tipo I, il collagene di tipo V potrebbe essere il maggiore costituente di endomisio e perimisio (Sato *et al.*, 1991).

Il contenuto di collagene nei pesci è correlato al quantitativo della proteina insolubile denominata stroma ed al contenuto di idrossiprolina, un amminoacido presente esclusivamente nel collagene e che quindi ne può quantificare il contenuto tramite uno specifico indice di conversione (Sadowska & Sikorski, 1987). La concentrazione di idrossiprolina varia sulla base di specie e tessuti presi in considerazione, esistono quindi più indici di conversione diversi da dover considerare (Sadowska & Sikorski, 1987). Questo amminoacido è in concentrazioni molto inferiori nel muscolo dei pesci rispetto a quello dei mammiferi. In questi ultimi, come negli uccelli, il contenuto di collagene totale è decisamente maggiore rispetto al muscolo dei pesci, ciò può rendere la carne di queste specie più tenace (Venugopal & Shahidi, 1996). Tra le varie specie ittiche, quelle con le più alte concentrazioni di collagene sono quelle che dispongono di un corpo molto flessibile, come l'anguilla. Si può riscontrare più collagene, inoltre, nei muscoli di pesci a carne rossa rispetto agli analoghi di pesci a carne bianca (Venugopal & Shahidi, 1996).

In situazioni di carenza alimentare anche le proteine sarcoplasmatiche e miofibrillari del muscolo tendono a venire metabolizzate per sopperire alla mancanza di riserve energetiche. Il tessuto connettivo, al contrario, non viene utilizzato, ma in condizioni sfavorevoli può invece aumentare la concentrazione di collagene a livello dei miofibrilli e della pelle (Love, 1970). Il collagene, data la sua povertà in amminoacidi essenziali, non ha un apporto considerevole dal punto di vista nutrizionale; può però impattare in modo importante sulla *texture* del prodotto destinato al consumo umano. La sua presenza, in particolare, va a influenzare proprietà reologiche come tenacità e compattezza delle carni. Questo aumento di tenacità può compromettere quella che è la qualità finale percepita dal consumatore. D'altro canto, se si esegue una cottura prolungata il collagene gelatinizza, con il risultato finale di rendere le carni più tenere, succulente e meno tenaci (Kołodziejaska *et al.*, 1987).

Cambiamenti nella struttura del collagene possono dare ripercussioni anche per ciò che riguarda il fenomeno del *gaping*, il distacco dei miotomi nel filetto del pesce che può essere causato dal cedimento del tessuto connettivo che li teneva uniti. Quello che accade non è che la rottura della connessione tra miofibrilli ed il sarcolemma che si trova alla base delle fibre muscolari (Lavety *et al.*, 1988).

1.2.4. Proprietà funzionali delle proteine

Le proteine presenti nel muscolo del pesce sono oggetto di studio soprattutto nell'ottica della trasformazione industriale, in quanto posseggono delle specifiche proprietà funzionali che sono responsabili della consistenza e della qualità del prodotto ittico finito (Kristinsson & Rasco, 2000). Tra tutte, le più interessanti sono sicuramente la solubilità, la *water holding capacity* (WHC), la capacità emulsionante, il potere schiumogeno e quello gelificante (Kristinsson & Rasco, 2000).

La solubilità è la più importante di queste, dal momento che altre proprietà, come quella emulsionante e schiumogena, vengono da essa influenzate (Wilding *et al.*, 1984). La solubilità delle proteine è modulata

principalmente da interazioni ioniche ed idrofobiche che la contraddistinguono. Le interazioni idrofobiche promuovono i legami tra le proteine comportando una diminuzione della solubilità delle stesse; d'altro canto, quelle ioniche aumentano le interazioni proteina-acqua, aumentando di conseguenza la solubilità. La presenza di residui ionici, con la stessa carica, sulla superficie proteica può provocare la repulsione tra le molecole aumentandone la solubilità (Kristinsson & Rasco, 2000). In corrispondenza del loro punto isoelettrico, invece, le proteine miofibrillari tendono ad essere insolubili perché si assiste ad una sostanziale parità di cariche positive e negative che, anziché respingersi aumentando la distanza tra le fibre, tendono invece ad attrarsi (Kristinsson & Rasco, 2000). L'idrolisi enzimatica può rappresentare un ottimo metodo per aumentare la solubilità delle proteine miofibrillari del pesce che, se intatte, possono risultare invece poco solubili (Spinelli *et al.*, 1972). Più l'idrolisi è spinta, e quindi saranno prodotti peptidi più piccoli, più sarà alta la capacità dell'acqua di solubilizzare le molecole grazie anche alla maggiore presenza di residui polari esposti. Un alto grado di idrolisi è comunque sconsigliato in quanto può comportare effetti negativi a carico delle altre proprietà funzionali (Mullally *et al.*, 1994).

La WHC, cioè la capacità di ritenzione idrica, rappresenta la capacità del muscolo di assorbire e trattenere l'acqua all'interno del reticolo proteico, impedendone la fuoriuscita sotto la spinta della forza gravitazionale (Damodaran, 1996). Questa proprietà gioca un ruolo fondamentale per l'industria alimentare dal momento in cui va a migliorare la *texture* del prodotto in questione. Le proteine del muscolo dei pesci sono altamente igroscopiche e questo comporta un'ottima WHC (Kristinsson & Rasco, 2000).

Dal punto di vista tecnologico, però, una delle proprietà funzionali più studiate è quella di formare gel, visto il loro ampio applicativo in alcuni prodotti ittici trasformati come il surimi. La carne di pesce in presenza di sale forma un gel viscoso che, se riscaldato, assume una consistenza viscoelastica. Le caratteristiche reologiche di questo gel dipendono principalmente dalle proprietà delle proteine miofibrillari; nello specifico la proteina che ricopre il ruolo da protagonista nella formazione del gel è la miosina, grazie

all'interazione che forma con molecole omologhe di altre proteine (Sikorski, 1994). La gelatinizzazione della miosina avviene a causa di un'aggregazione irreversibile delle teste delle molecole e di un riarrangiamento delle code; tutto questo porta alla formazione di un reticolo tridimensionale sostenuto da interazioni non covalenti (Samejima *et al.*, 1981; Ishioroshi *et al.*, 1981). La formazione di questa struttura, in presenza di forza ionica sufficientemente alta, può iniziare anche a temperature relativamente basse, anche sotto i 30 °C. Lo sviluppo nel *range* di 30-44 °C è attribuibile soprattutto alle interazioni tra i segmenti della coda della miosina, mentre l'aumento dell'elasticità ottenibile a 51-80 °C è dovuto al coinvolgimento delle teste delle molecole (Sano *et al.*, 1990). La gelatinizzazione è largamente influenzata dalla lunghezza delle molecole proteiche; la frammentazione della miosina, ad opera di enzimi, va a diminuire significativamente la capacità gelificante delle proteine. L'abilità di formare gel da parte della miosina del muscolo rosso è inferiore a quella del muscolo bianco. Le teste delle due molecole non differiscono significativamente, ma ciò che cambia è il fatto che nel muscolo bianco la miosina possiede due punti di transizione di stato, a 36 e a 57 °C, mentre quello rosso ne ha solo uno a 68 °C (Lo *et al.*, 1991). A differenza della miosina, l'actina, considerata singolarmente, non possiede la capacità di formare gel in presenza di NaCl e di conseguenza non contribuisce all'elasticità del reticolato (Sikorski, 1994). Se si considera il complesso dell'actomiosina, nel quale i filamenti sottili di actina sono legati a molecole di miosina, si può ammettere però che la proteina contribuisca alla stabilizzazione del reticolato stesso. La presenza di tropomiosina ostacola la formazione del gel, in quanto inibisce le interazioni tra le altre proteine miofibrillari presenti. La paramiosina, se aggiunta all'actomiosina in concentrazioni del 15-25%, aumenta l'elasticità del gel e dei prodotti ittici cotti. In concentrazioni troppo elevate (50%) va invece ad aumentarne la fragilità (Sano *et al.*, 1989).

Per ciò che concerne il collagene, questa proteina ha la capacità di formare gel dopo la cottura. Questa capacità dipende dalle caratteristiche della specie ed è generalmente maggiore per il collagene derivante dalla pelle rispetto a quello muscolare (Sikorski & Borderias, 1994). L'aggiunta di sale diminuisce

notevolmente la forza dei gel derivanti dalla pelle, ma ha un effetto minore sui gel che originano dal collagene muscolare (Montero & Borderias, 1990). Il collagene può subire invece un restringimento se sottoposto a trattamento termico non sufficiente alla sua gelatinizzazione. La temperatura necessaria al restringimento nei pesci è significativamente inferiore se paragonata a quella necessaria nei mammiferi, in relazione alla minore concentrazione di idrossiprolina presente (Takahashi & Tokoyama, 1954). Lo stesso discorso è applicabile a specie diverse di pesci; ad esempio, la temperatura di denaturazione del collagene nella pelle del merluzzo, contenente il 7,7% di idrossiprolina è di 40 °C, mentre nel pesce rosso, che ne contiene il 12,1% sale a 55-57 °C (Yamaguchi *et al.*, 1976).

La presenza di proteine sarcoplasmatiche può modificare le proprietà reologiche del gel. Alcuni enzimi sono strettamente legati alle miofibrille e quindi molto difficili da estrarre. Quando mantengono questo stretto contatto, questi enzimi precipitano con le proteine miofibrillari durante il trattamento termico diminuendo la forza del gel (Haard *et al.*, 1994). Aumentando la forza ionica e il pH della soluzione con cui queste possono essere dilavate, il loro numero può essere ridotto e le proprietà del gel notevolmente migliorate (Nakagawa *et al.*, 1989).

Capitolo II

Sperimentazione

2.1. Argomento di studio e scopo della ricerca

Lo scopo di questo studio è quello di analizzare la solubilità delle proteine del muscolo del pesce in presenza di specifiche soluzioni saline. La frazione proteica di interesse è quindi quella solubile, costituita dalle proteine sarcoplasmatiche e miofibrillari; sono escluse da questo studio le proteine dello stroma in quanto non solubili.

La solubilità di una proteina è definibile come la proporzione di azoto in un prodotto proteico che passa allo stato liquido, trovandosi in soluzione, sotto determinate condizioni e non si deposita se sottoposta a moderate forze centrifughe (Zayas, 1997). Le proteine, in base alla loro natura ed al mezzo in cui si trovano, si differenziano in totalmente o parzialmente solubili ed insolubili. La solubilità influenza altre proprietà funzionali; lo studio di questa proprietà infatti può dare informazioni utili sul potenziale utilizzo di questi composti nella formazione di gel, schiume ed emulsioni. Le proteine altamente solubili sono caratterizzate da un'elevata possibilità di disperdersi nel solvente e portare alla formazione di sistemi colloidali molto fini (Zayas, 1997). Un'elevata solubilità si può tradurre con un generale aumento delle possibili applicazioni tecnologiche della proteina. La solubilità delle proteine è influenzata dalla composizione e dalla sequenza amminoacidica che le caratterizza, dal peso molecolare e dalla presenza di gruppi polari e non polari nella molecola. Nella sua determinazione sono influenti anche fattori ambientali come forza ionica, pH, temperatura, fattori di processo e tipo di solvente (Kinsella, 1982).

La presenza di ioni carichi negativamente che si legano alle proteine, come il cloro derivante dal sale, ne aumenta la solubilità, provocando un fenomeno di repulsione tra le fibre che, allontanandosi, permettono un maggiore ingresso di acqua ("*salting in*") (Kinsella, 1979). Una volta raggiunto il picco massimo di solubilità, inizia a manifestarsi il fenomeno opposto, definito

“*salting out*” (Kinsella, 1979). Questa situazione è strettamente correlata al pH del mezzo (Kinsella & Melachouris, 1976). Al punto isoelettrico (pI) delle proteine, dove la carica netta è pari a zero, predomina la forza attrattiva tra le fibre che risultano quindi poco solubili. La solubilità cresce a pH superiori o inferiori al pI, aumentando la repulsione tra le fibre a causa di una predominanza di cariche rispettivamente positive e negative. Il trattamento termico, con modalità diverse in relazione a temperatura e tempo di somministrazione, provoca la denaturazione delle proteine modificandone di conseguenza anche la solubilità. Generalmente la solubilità decresce in modo irreversibile a temperature superiori a 40-50 °C (Zayas, 1997).

In ambito industriale, la solubilità in relazione alle proteine può risultare un fattore determinante per valutare l'efficacia dell'estrazione proteica dalla materia prima. Molti processi per l'estrazione di isolati e concentrati proteici sono infatti realizzati sulla base di studi sulla solubilità, in correlazione con temperatura e tempo di estrazione, pH, forza ionica e grandezza del particolato (Fantozzi & Betschart, 1979). Centrifugazione e filtrazione sono utilizzate per allontanare la componente estranea, mentre la frazione proteica solubile è direttamente ricavabile dall'estratto.

Il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo principale quello di studiare gli effetti di un trattamento combinato con campi elettrici pulsati e salamoia sulla funzionalità proteica e sul colore di carni di branzini (*Dicentrarchus labrax*) alimentati con due differenti diete.

2.2. Preparazione dei campioni

I branzini (*Dicentrarchus labrax*) utilizzati per questa sperimentazione sono stati allevati in Grecia e alimentati con due diete diverse. Il primo *batch* è stato allevato con una dieta biologica standard (dieta 1), mentre il secondo con una dieta biologica innovativa (dieta 2). Dopo la ricezione, i branzini sono stati sfilettati e spellati presso l'azienda Economia del Mare (Cesenatico, FC). I filetti così ottenuti sono stati trasportati nei laboratori del campus di Scienze e Tecnologie Alimentari di Cesena, dove sono stati conservati, fino al giorno successivo, in condizioni di refrigerazione (3 ± 1 °C) all'interno di contenitori di polistirolo espanso riempiti con ghiaccio tritato (*Figura 2.1*).

Figura 2.1 Filetti di branzino utilizzati per la sperimentazione

Da ciascun filetto sono stati ricavati campioni dalle dimensioni di 2 x 2 cm e dal peso di circa 6 g (*Figura 2.2*).

Figura 2.2 Campioni ottenuti dai filetti di branzino

Da ciascun batch di filetti sono stati dunque ottenuti un totale di 80 campioni ($n=40$ /dieta sperimentale). Come è riportato nel diagramma (Figura 2.3), la metà dei campioni di ciascuna dieta sperimentale ($n=20$) è stata sottoposta ad un pretrattamento con campi elettrici pulsati (*Pulsed Electric Field*, PEF), mentre la metà restante non ha subito alcun trattamento. Di questi venti campioni, dieci sono stati immersi in salamoia, mentre i rimanenti sono stati analizzati tal quali.

Figura 2.3 Rappresentazione schematica del piano di campionamento

In funzione dell'alimentazione (dieta 1 e 2) e dei trattamenti subiti (PEF e/o salatura), i campioni sono stati infine suddivisi in 8 gruppi sperimentali ($n=10$ /gruppo) come riportato in tabella 2.1.

Tabella 2.1 Gruppi sperimentali differenziati per dieta e trattamento (PEF e salatura)

Gruppo sperimentale	Dieta	PEF	Salatura
1	Standard	No	No
2	Innovativa	No	No
3	Standard	Si	No
4	Innovativa	Si	No
5	Standard	No	Si
6	Innovativa	No	Si
7	Standard	Si	Si
8	Innovativa	Si	Si

2.3. Trattamento con campi elettrici pulsati

Il trattamento con PEF è stato condotto utilizzando un alimentatore di corrente pulsata (Alintel, Italia) in grado di generare impulsi di forma rettangolare con ampiezza da 5 a 20 μs (*Figura 2.4*). L'alimentatore opera a frequenze da 20 a 500 Hz per un tempo totale da 1 a 600 s. La camera di trattamento è costituita da elettrodi di acciaio paralleli distanti 4,7 cm e i parametri di interesse, cioè tensione elettrica (V) e corrente (A), sono stati monitorati nel tempo da forme d'onda acquisite con un oscilloscopio collegato al generatore e ad un pc. Per le analisi la camera è stata riempita con acqua, la cui conducibilità elettrica iniziale è stata misurata utilizzando un conduttivimetro (Ec-Meter, Mod. Basic 30, Crison, Spagna). Il trattamento utilizzato per questa sperimentazione prevede l'applicazione di una corrente pari a 10 A, corrispondente ad una tensione di 0,3 kV/cm. Sono stati utilizzati inoltre impulsi di 10 μs ed una frequenza di 100 Hz per un tempo totale di trattamento pari a 10 s. Tali parametri sono stati selezionati sulla base di prove precedenti.

Figura 2.4 Camera di trattamento

2.4. Processo di salatura

I campioni destinati al processo di salatura (*Tabella 2.1*) sono stati immersi in una salamoia costituita da acqua distillata contenente il 10% di cloruro di sodio. Per il processo di immersione sono state utilizzate vaschette di alluminio nelle quali si è ottenuto un rapporto campione-salamoia 1:10. Il tutto è stato sottoposto ad un periodo di conservazione di 5 giorni (*Figura 2.5*).

Figura 2.5 Campioni di branzino immersi in salamoia

2.5. Determinazioni analitiche

2.5.1. Solubilità delle proteine

Per determinare la solubilità delle proteine totali è stato pesato un grammo di campione, attraverso l'utilizzo di una bilancia analitica, ed è stato poi inserito in una provetta contenente 10 ml di una soluzione di NaCl al 5%, il cui pH è stato precedentemente portato a 7 (*Figura 2.6*).

Figura 2.6 Provette contenenti un grammo di campione

Il tutto è stato poi completamente omogeneizzato attraverso l'utilizzo di un *Ultra-Turrax* (IKA®, Germany) a 13.000 rpm per un tempo di 10 secondi. I campioni ottenuti sono poi sottoposti a centrifugazione a 10.000 x g per 15 minuti a 4 °C (*Figura 2.7 e 2.8*).

Figura 2.7 (sinistra) Centrifuga utilizzata nell'esperimento

Figura 2.8 (destra) Separazione del campione dopo la centrifuga

Al termine di tale processo, circa 1,5 ml di surnatante è stato prelevato con l'utilizzo di una pipetta e trasferito in provette eppendorf opportunamente

siglate. La concentrazione delle proteine totali è stata quantificata mediante metodo Bradford utilizzando la BSA (*Bovine Serum Albumin*) come standard per la costruzione della retta di calibrazione. Pertanto, dopo aver opportunamente diluito i campioni (diluizione 1:40), 5 μL di ogni campione sono stati posti in triplo in una micropiastra a 96 pozzetti nei quali erano stati precedentemente aggiunti 250 μL di reagente Bradford (*Figura 2.9*). Dopo aver lasciato che la reazione tra reagente e proteine si stabilizzasse (circa 10 minuti), l'assorbanza dei campioni è stata letta con uno spettrofotometro a 595 nm.

Figura 2.9 Micropiastra a 96 pozzetti caricata con campione e Bradford

2.5.2. Drip loss

Per questa analisi i campioni di branzino sono stati pesati e posti su una griglia all'interno di un contenitore chiuso e conservati a temperature di refrigerazione per 24h (*Figura 2.10*). Il giorno successivo i campioni sono stati nuovamente pesati e il *drip loss* è stato calcolato secondo la formula riportata di seguito:

$$\frac{\text{peso finale campione (g)} - \text{peso iniziale campione (g)}}{\text{peso iniziale campione (g)}} * 100$$

Figura 2.10 Campioni di branzino destinati alla misurazione del drip loss

2.5.3. Colore

Le analisi colorimetriche sono state eseguite utilizzando uno spettrofotocolorimetro Tristimolo Mod. Colorflex (Hunterlab, USA). Le condizioni di analisi che sono state utilizzate sono: illuminante D65 (6500k) ed osservatore con un'angolazione di 10°. Lo strumento è stato tarato con una mattonella bianca ($L^*=93,47$; $a^*=-0,83$; $b^*=1,33$) e i dati di colore sono stati espressi in L^* (luminosità), a^* (indice di rosso/verde) e b^* (indice di giallo/blu) della scala CIELab.

I dati sono stati utilizzati per il calcolo della tinta (*Hue angle*, h°) e Chroma (saturazione, C^*), applicando le seguenti formule:

$$H^\circ = \arctan (b^*/a^*)$$

$$C^* = \sqrt{(a^{*2} + b^{*2})}$$

2.6. Elaborazione statistica

I dati ottenuti nell'ambito della sperimentazione sono stati analizzati tramite ANOVA fattoriale al fine di discriminare gli effetti principali della dieta (standard vs. innovativa), del trattamento PEF (non trattato vs. trattato), della

salatura (non salato vs. salato) e delle relative interazioni. Successivamente le medie sono state saggiate mediante test di confronto multiplo Tukey-HSD e considerate significative ad un livello di P pari a 0,05. Prima di eseguire l'analisi della varianza, tutti i valori caratterizzati da una distribuzione non "normale" e da eteroschedasticità sono stati opportunamente trasformati.

2.7 Risultati e discussione

I dati relativi all'effetto della dieta, del trattamento PEF e della salatura sulla solubilità delle proteine e sul *drip loss* dei campioni di branzino oggetto di studio sono riportati in tabella 2.2.

Per quanto concerne la solubilità delle proteine, sia la dieta somministrata agli animali che il trattamento con campi elettrici pulsati non hanno esercitato alcun effetto significativo ($P > 0,05$). Al contrario, il processo di salatura dei campioni ha fatto registrare delle differenze significative ($P \leq 0,001$). Nel dettaglio, i campioni sottoposti a salatura hanno mostrato valori medi di solubilità proteica significativamente inferiori se paragonati alla controparte non salata (29,4 vs. 83,2 mg/g). È generalmente noto come la presenza di ioni carichi negativamente che si legano alle proteine (es. il cloro derivante dal sale) ne aumentino la solubilità, provocando un fenomeno di repulsione tra le fibre che, allontanandosi, permettono dunque un maggiore ingresso di acqua (“*salting in*”) (Kinsella, 1979). Tuttavia, una volta raggiunto il picco massimo di solubilità, inizia a manifestarsi il fenomeno opposto, definito “*salting out*” (Schmidt, 1981) (Figura 2.11). Pertanto, è possibile ipotizzare che la riduzione della solubilità (pari al 66,4%) nei campioni sottoposti a salatura è verosimilmente ascrivibile ad una parziale denaturazione a carico delle proteine, a causa dall'eccessiva aggiunta di sale (10%) durante il processo di salatura. Dal momento che la solubilità è un indice della funzionalità proteica, è possibile ipotizzare che il processo di salatura possa impattare negativamente sulla capacità delle proteine di legare l'acqua. Tale risultato è in accordo con un recente studio, dove è stato valutato l'effetto della salatura sulla funzionalità proteica di campioni di branzino (Cropotova *et al.*, 2021). Analogamente a quanto riscontrato nel nostro caso, infatti, gli autori hanno riportato una notevole diminuzione della solubilità delle proteine a seguito di un processo di salatura con una soluzione di NaCl al 10%.

Tabella 2.2: Effetto della dieta (standard vs. innovativa), del trattamento PEF (non trattati vs. trattati) e della salatura (non salati vs. salati) e delle relative interazioni sulla solubilità delle proteine (mg/g) e sul drip loss (%) di campioni di branzino. I dati sono espressi come valori medi \pm deviazione standard. a-b= valori contrassegnati da lettere diverse differiscono significativamente. ***= $P \leq 0,001$; **= $P < 0,01$; *= $P < 0,05$.

Effetti Principali

Parametro	Dieta (D)		PEF (P)		Salatura (S)		<i>Valori di probabilità</i>					
	Standard <i>n=40</i>	Innovativa <i>n=40</i>	Non trattati <i>n=40</i>	Trattati <i>n=40</i>	Non salati <i>n=40</i>	Salati <i>n=40</i>	D	P	S	DXP	DXS	PXS
Solubilità delle proteine (mg/g)	55,6 \pm 17,5	57,0 \pm 10,1	54,8 \pm 18,0	57,8 \pm 19,5	83,2 a \pm 12,6	29,4 b \pm 4,88	n.s.	n.s.	***	**	n.s.	n.s.
Drip loss (%)	1,51 b \pm 0,48	1,79 a \pm 0,69	1,46 b \pm 0,53	1,85 a \pm 0,62	1,84 a \pm 0,06	1,46 b \pm 0,54	*	***	**	n.s.	*	n.s.

Figura 2.11 Fenomeno di “salting in” e di “salting out” in relazione alla concentrazione salina, adattata da (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salting_In_-_Salting_Out.png)

Inoltre, come si può notare dalla tabella 2.2, dall’analisi della varianza è emerso come la solubilità delle proteine sia stata modificata in maniera significativa dall’interazione esistente tra la dieta e il trattamento PEF ($P < 0,01$). Come si evince dal grafico riportato in figura 2.12, il gruppo “dieta innovativa, trattato” ha mostrato valori di solubilità proteica significativamente superiori ($P < 0,05$) se paragonato sia alla sua controparte non trattata, sia a quella trattata ma alimentata con dieta standard. Il gruppo “dieta standard, non trattato” ha mostrato invece valori di solubilità intermedi. Da questi dati è possibile evincere come la combinazione di dieta e trattamento con campi elettrici pulsati possa aver incrementato la solubilità proteica e, quindi, presumibilmente migliorato la loro funzionalità.

Seppur in letteratura non siano presenti numerose ricerche riguardanti l'applicazione dei campi elettrici pulsati su campioni di branzino, è generalmente riconosciuto come il trattamento PEF possa migliorare la funzionalità delle proteine a seguito di cambiamenti nella loro struttura (Mirmoghtadaie *et al.*, 2016). A tal proposito, è stato riportato come il trattamento PEF causerebbe delle modificazioni conformazionali tali da esporre i gruppi idrofilici degli amminoacidi componenti le proteine, aumentando così la solubilità delle stesse (Li *et al.*, 2007).

Figura 2.12 *Effetto dell'interazione fra la dieta somministrata agli animali e il trattamento con PEF sulla solubilità delle proteine di campioni di branzino. a-b= valori medi contrassegnati da lettere diverse differiscono significativamente ($P<0,05$)*

Il secondo parametro analizzato in questo studio è il *drip loss*, che rappresenta le perdite di liquidi per sgocciolamento da parte del tessuto muscolare. Questo fluido (“*drip*”) è costituito prevalentemente da acqua, ma contiene anche proteine ed altri nutrienti idrosolubili che vengono quindi persi come conseguenza di tale fenomeno (Lambert *et al.*, 2001). Elevati valori di *drip loss* influenzano negativamente la *texture* del prodotto, che perde in succosità, sapore e attrattività nei confronti del consumatore (Offer *et al.*, 1984). Dai risultati emersi da questo studio (riportati in tabella 2.2) è possibile

evidenziare come tutti e tre gli effetti presi in esame hanno impattato significativamente su questo parametro.

Nel dettaglio, la tipologia di dieta somministrata ha influenzato in maniera significativa ($P < 0,05$) il *drip loss* dei campioni: quelli derivanti da individui alimentati con la dieta innovativa hanno mostrato valori medi di circa il 20% superiori rispetto a quelli alimentati con dieta standard (1,79 vs. 1,51%).

Anche l'applicazione del PEF ha provocato, nei muscoli dei pesci sottoposti a tale trattamento, un incremento significativo ($P \leq 0,001$) delle perdite di liquidi durante la conservazione (1,85 vs. 1,46%). Tale fenomeno potrebbe essere ascrivibile all'elettroporazione a carico delle cellule muscolari, un processo causato dall'applicazione di impulsi elettrici a medio-alto voltaggio e per brevi periodi di tempo (Franco *et al.*, 2020). A seconda dell'intensità del campo elettrico, il processo di elettroporazione può essere identificato come reversibile o irreversibile (Toepfl *et al.*, 2006). Nel primo caso, la cellula che viene "danneggiata" dal trattamento PEF potrebbe essere ancora in grado di recuperare completamente la sua struttura originaria (Chauhan *et al.*, 2015). Nel secondo caso, l'integrità della membrana cellulare viene definitivamente persa, causando la fuoriuscita di contenuto intracellulare e, infine, la morte della cellula. In caso di elettroporazione reversibile, l'esposizione dei tessuti biologici ad un campo elettrico provoca un rapido e temporaneo aumento della permeabilità cellulare a causa della formazione spontanea di pori nel doppio strato fosfolipidico della membrana. Tali pori vengono definiti "acquosi", in quanto particolarmente idrofili. Il campo elettrico causa infatti l'esposizione delle teste polari dei fosfolipidi di membrana, consentendo una maggior superficie di contatto con l'acqua e quindi la formazione di un canale che consente il passaggio di soluti, come ioni di sodio e cloro. La formazione di pori avviene in un arco temporale variabile da pochi millisecondi a qualche minuto, dopodiché, in virtù della reversibilità del processo, i pori tendono a richiudersi venendo per questo definiti "metastabili" (Kotnik *et al.*, 2012). Tale formazione di pori potrebbe essere associata non solo ad una redistribuzione di acqua nei tessuti ma anche ad una maggiore fuoriuscita di liquido costitutivo e, di conseguenza, da un aumento delle perdite di questo durante la conservazione.

Tuttavia, questo risultato non è in accordo con alcuni studi presenti in letteratura, i quali riportano una riduzione – e non un aumento – del *drip loss* in campioni di pollo (Baldi *et al.*, 2021) e di salmone (Li *et al.*, 2020) in seguito al trattamento con campi elettrici pulsati a medie intensità. In entrambi i casi, infatti, il valore di tale parametro è risultato essere inferiore nei campioni trattati con PEF rispetto alla controparte non trattata. Come riportato da Baldi *et al.*, (2021), le cause di questo fenomeno potrebbero essere molteplici. La prima ipotesi riguarda una possibile redistribuzione della componente acquosa nella struttura del muscolo, causata dall'elettroporazione. Questa, infatti, provocando la formazione di pori temporanei nel doppio strato fosfolipidico che caratterizza la membrana cellulare, potrebbe facilitare lo spostamento di acqua tra gli spazi extra- ed intracellulari lungo tutto il periodo in cui tali pori risultano aperti (Barba *et al.*, 2015; Gómez *et al.*, 2019). Le molecole d'acqua penetrate nella membrana vengono quindi intrappolate e ciò causa una conseguente riduzione della perdita di liquido da parte del muscolo. La seconda ipotesi fa invece riferimento alla capacità del PEF di modificare la polarità delle catene laterali degli amminoacidi, le quali sono responsabili del comportamento idrofobico o idrofilico della molecola (Swatland, 2000). In riferimento a quanto detto, è ipotizzabile che il trattamento con PEF a bassa intensità possa indurre modifiche conformazionali nelle proteine che si andrebbero a ripercuotere sulle interazioni di attrazione e repulsione tra gli amminoacidi polari ed apolari, migliorando in tal modo anche le interazioni tra proteina ed acqua. In ogni caso, basandosi sulle evidenze scientifiche attualmente disponibili e considerando le numerose variabili legate alle condizioni di processo, è difficile stabilire se tali modificazioni ipotizzate dagli autori si verifichino o meno anche nei muscoli delle specie ittiche.

Per quanto riguarda il trattamento di salatura, questo ha provocato una significativa diminuzione ($P < 0,01$) dei valori medi di *drip loss*, che sono risultati essere ridotti di circa il 26% nei campioni sottoposti al trattamento (1,46 vs. 1,84%). Ciò, al contrario di quanto ipotizzato alla luce dei risultati della solubilità proteica, potrebbe suggerire un aumento della *water holding capacity* (WHC), cioè della capacità del muscolo di trattenere tra le sue fibre l'acqua di

costituzione (Carpenter *et al.*, 1979). L'incremento di WHC può essere ascrivibile alla presenza di ioni dissociati che derivano dal sale (NaCl) presente nella salamoia. Nello specifico, gli ioni Cl^- , penetrando nella struttura fibrosa, permetterebbero di mantenere una determinata distanza tra le fibre grazie a fenomeni di repulsione tra cariche dello stesso tipo (negative) (Hamm, 1975). Questo si traduce in un aumento di WHC e, di conseguenza, in una minor presenza di acqua sulla superficie del muscolo, essendo più strettamente legata alle miofibrille (Paterson *et al.*, 1988) (Figura 2.13).

Figura 2.13 *Effetto del sale sulle cariche elettrostatiche delle fibre muscolari* (immagine adattata da Hamm, 1975).

L'aumento del valore di WHC è stato riscontrato anche nello studio svolto da Thorarinsdottir *et al.*, (2004) che riguarda l'effetto di diverse concentrazioni di sale durante il trattamento in salamoia applicato su filetti di merluzzo (*Gadus morhua*). Anche in questa occasione la WHC è aumentata di circa il 20% dopo il trattamento con salamoia. Come discusso precedentemente, la causa principale di tale avvenimento è attribuita alla presenza di sale, penetrato nel muscolo durante la salatura, ed in particolar modo agli ioni con cariche identiche che derivano dalla sua dissociazione. In aggiunta a ciò, gli autori hanno rilevato che a più alte concentrazioni saline, le proteine vanno incontro a denaturazione e tendono a riorganizzarsi strutturalmente, esponendo

una maggiore superficie idrofobica verso l'esterno e diminuendo quindi le interazioni con le molecole di acqua (Fennema, 1990). Questo può comportare un maggior grado di aggregazione tra le catene che compongono la molecola, ma d'altro canto una perdita di acqua da parte del muscolo, che si traduce in una diminuzione di WHC. Come riportano Akse *et al.*, (1993), quindi, l'avvicinamento delle fibre e l'aumento delle interazioni causato dalla denaturazione delle proteine comportano un aumento del *drip loss*, in quanto l'acqua di costituzione, non trovando più spazio all'interno delle cellule, viene respinta nello spazio extracellulare. Lo spazio tra le cellule di conseguenza diminuisce, causando una minor forza capillare e una più facile fuoriuscita dei liquidi dal muscolo.

Prendendo infine in esame l'effetto delle interazioni tra i tre parametri studiati, è emerso dall'analisi statistica che vi è stato un cambiamento significativo ($P < 0,05$) del valore di *drip loss* provocato dall'interazione che sussiste tra dieta e trattamento di salatura. Come riportato dal grafico in figura 2.14, il gruppo "dieta innovativa, non salato" è caratterizzato da valori percentuali di *drip loss* significativamente maggiori ($P < 0,05$) se paragonato agli altri tre gruppi in esame, che hanno mostrato al contempo valori simili tra loro.

Figura 2.14 Effetto dell'interazione fra la dieta somministrata agli animali e il trattamento di salatura sul *drip loss* (%) di campioni di branzino. a-b= valori medi contrassegnati da lettere diverse differiscono significativamente ($P < 0,05$)

La tabella 2.3 descrive l'effetto delle tre variabili prese in esame (dieta, trattamento con PEF e salatura) sui tre parametri che contraddistinguono la scala di colore "CIE L*, C*, h", ovvero luminosità (o "lightness", L*), saturazione (o "chroma", C*) e tinta (o "hue", h). Una scala di colore è una matrice costituita da tre parametri che, sulla base del valore che assumono, definiscono univocamente uno specifico colore (Choubert *et al.*, 1997). Il parametro L* è associato all'intensità luminosa dello stimolo ed indica la tendenza di una tinta verso uno dei due estremi, bianco o nero. Il parametro h, la tinta, rappresenta il colore predominante dello spettro, mentre il parametro C*, la saturazione, indica la quantità di parte cromatica rispetto a quella acromatica, ovvero la proporzione di colore puro (Choubert *et al.*, 1997). Mentre il parametro L* varia graficamente sull'asse verticale, C* ed h si dispongono perpendicolarmente l'un l'altro su quello orizzontale, risultando perpendicolari anche al primo (Figura 2.15). Il parametro h si misura in gradi (0-360°) muovendosi su una circonferenza che presenta a 90° di distanza le quattro tinte unitarie (rosso, giallo, verde e blu). L* assume valori compresi tra 0% (nero) e 100% (bianco), infine C* è uguale a 0 in prossimità dell'asse verticale e tende a 100 man mano che si avvicina alla circonferenza della tinta (Kowalisky, 1978). Il valore che assumono questi tre parametri in maniera congiunta definisce una coordinata che rappresenta la posizione del colore descritto in uno spazio tridimensionale, definito "solido di colore". L'utilizzo di queste scale di colore è implementato nei moderni colorimetri con lo scopo di simulare, e tradurre in dati sperimentali, la percezione del colore tipica dall'occhio umano (Choubert *et al.*, 1997).

Figura 2.15 Parametri L^* , C^* e h in un solido di colore, adattata da (Esko, 2018)

Per quanto concerne i dati ottenuti nell'ambito di questo studio, il parametro della luminosità (L^*) non è stato alterato in modo significativo dall'effetto della dieta e del trattamento PEF, mentre il processo di salatura ha significativamente modificato tale parametro ($P < 0,05$). Infatti, i campioni di pesce sottoposti a salatura hanno mostrato valori significativamente superiori di L^* se paragonati alla controparte non salata. Questo risultato non è in accordo con quanto riscontrato da Fernández-López *et al.*, (2004), i quali hanno registrato una diminuzione del parametro L^* della carne suina in seguito al processo di salatura. In linea teorica è lecito attendersi un risultato simile in quanto, come riportato precedentemente, il processo di salatura comporta un aumento della capacità di ritenzione idrica dei campioni di pesce e, di conseguenza, una minor presenza di acqua sulla superficie del muscolo. Questa situazione va a ridurre la quantità di luce riflessa (“*light scattering*”) dai campioni e, quindi, la luminosità che ne deriva. Tuttavia, è bene specificare che la variazione riscontrata in questo studio è di lieve entità (aumento di 1,5 unità) e probabilmente non percepibile dall'occhio umano.

Tabella 2.3: Effetto della dieta (standard vs. innovativa), del trattamento PEF (non trattati vs. trattati) e della salatura (non salati vs. salati) e delle relative interazioni sui parametri L* (luminosità) (%), C* (saturazione) (%) e h (tinta) (°) relativi al colore di campioni di branzino. I dati sono espressi come valori medi \pm deviazione standard. a-b= valori contrassegnati da lettere diverse differiscono significativamente. ***= $P \leq 0,001$; **= $P < 0,01$; *= $P < 0,05$.

Effetti Principali

Parametro	Dieta (D)		PEF (P)		Salatura (S)		<i>Valori di probabilità</i>					
	Standard <i>n=40</i>	Innovativa <i>n=40</i>	Non trattati <i>n=40</i>	Trattati <i>n=40</i>	Non salati <i>n=40</i>	Salati <i>n=40</i>	D	P	S	DXP	DXS	PXS
Luminosità (L*)	49,0 \pm 2,72	49,4 \pm 2,99	48,7 \pm 2,45	49,7 \pm 3,15	48,4 b \pm 3,28	49,9 a \pm 2,14	n.s.	n.s.	*	n.s.	n.s.	n.s.
Saturazione (C*)	7,83 \pm 2,15	8,16 \pm 5,12	7,51 b \pm 5,22	8,47 a \pm 5,00	3,07 b \pm 0,97	12,9 a \pm 1,47	n.s.	***	***	n.s.	n.s.	n.s.
Tinta (h)	1,41 a \pm 0,09	1,32 b \pm 0,14	1,38 \pm 0,12	1,35 \pm 0,13	1,30 b \pm 0,15	1,43 a \pm 0,04	***	n.s.	***	n.s.	***	n.s.

Al contrario, seppur le condizioni differiscono da quelle riportate in questo studio, Lauritzsen *et al.*, (2004) hanno riportato un aumento del parametro L^* in seguito a salatura di campioni di branzino con sali acidi (es. calcio e magnesio), i quali comportano un abbassamento del pH del substrato a valori prossimi al punto isoelettrico delle proteine. Infatti, come discusso nel paragrafo 2.1, in prossimità del punto isoelettrico delle proteine la distanza tra le fibre è minima e ciò permette l'assorbimento di quantitativi di acqua minori. Infine, non è emerso alcun effetto significativo delle interazioni fra le variabili considerate sulla luminosità dei campioni.

Come si evince dai dati riportati in tabella 2.3, il parametro di saturazione (C^*) non è stato modificato dalla dieta ma, al contempo, il trattamento con campi elettrici e il processo di salatura hanno fatto registrare variazioni significative ($P \leq 0,001$). Nel dettaglio, i campioni sottoposti a PEF hanno mostrato un aumento significativo di tale parametro, che è variato di 0,96 unità rispetto alla controparte non trattata. Tale risultato è in accordo con uno studio relativo all'utilizzo di PEF per il trattamento di carne bovina (Kantono *et al.*, 2019), nel quale il valore C^* del muscolo trattato risulta significativamente maggiore se rapportato alla controparte non trattata. In modo analogo, la saturazione è stata modificata in modo significativo ($P < 0,001$) anche nello studio svolto da Khan *et al.*, (2017), avente anch'esso come oggetto di studio la carne bovina. In particolare, in questo caso, si analizza come C^* arrivi al suo valore massimo nelle ore successive al trattamento, tendendo a decrescere nuovamente con il passare del tempo. Ciò accade probabilmente in quanto nell'esperimento vengono utilizzati campi elettrici pulsati a bassa intensità, i quali, come descritto precedentemente, provocano una elettroporazione totalmente reversibile.

L'effetto che ha fatto registrare la più grande variazione in termini di saturazione è senza dubbio la salatura. I campioni sottoposti a salatura con una soluzione al 10% di NaCl hanno infatti mostrato un significativo aumento di C^* se paragonati alla controparte non salata (12,9 vs. 3,07; +320%). Questo risultato potrebbe essere correlato alla maggior capacità di ritenzione idrica dei campioni salati, che potrebbe aver fatto assumere al tessuto muscolare un

aspetto “traslucido”, cambiandone così la saturazione. Tuttavia, questo risultato è in opposizione a quanto generalmente riscontrato in letteratura. Infatti, come riportato da Fernández-López *et al.*, (2004) nel loro studio effettuato sulla carne suina, la saturazione è un parametro che tende a decrescere significativamente a seguito del processo di salatura, con i campioni non salati che quindi dispongono di un indice C* leggermente più alto. Secondo quanto riportato nello studio sopracitato, tale situazione potrebbe verificarsi a seguito di una variazione nelle proporzioni dei tre diversi stati di mioglobina presenti nel muscolo, cioè deossi-mioglobina, ossi-mioglobina e met-mioglobina. Questo cambiamento è, con ogni probabilità, causato dall’aggiunta di sale. La presenza di NaCl, infatti, favorisce la formazione di met-mioglobina, e provoca di conseguenza una diminuzione di ossi- e deossi-mioglobina a livello del muscolo. Ciò è dovuto alla sua capacità di ossidare lo ione ferro contenuto nel gruppo eme della molecola, il quale passa dalla sua forma ridotta (Fe^{++}) a quella ossidata (Fe^{+++}). La diminuzione del parametro C* a seguito di salatura può quindi risultare dalla propensione della mioglobina di trovarsi nel suo stato ossidato, che conferisce ai tessuti in cui si trova un tipico colore bruno, certamente meno acceso del rosso vivo caratteristico della molecola nel suo stato ossigenato (Fernández-López *et al.*, 2004).

Per quanto riguarda il parametro della tinta (h), sono state riscontrate differenze significative ($P \leq 0,001$) in relazione alla dieta somministrata agli animali ed al trattamento di salatura, mentre l’applicazione dei campi elettrici pulsati non ha modificato il parametro. Nel dettaglio, i campioni derivanti da animali alimentati con dieta innovativa hanno mostrato una significativa riduzione di h, variazione che tuttavia è di lieve entità e pertanto trascurabile (1,32 vs. 1,41). I campioni sottoposti a salatura, invece, hanno mostrato valori di tale parametro significativamente più elevati rispetto alla controparte non salata. Anche in questo caso, la differenza è minima e non rilevabile dall’occhio umano (1,43 vs. 1,30). Quanto appena riportato è in accordo con altri studi riguardanti l’effetto che il sale ha su questi parametri colorimetrici in una matrice ittica o carnea. In uno studio condotto sul muscolo di bovino, Baublits *et al.*, (2005) confermano come il sale modifichi in modo significativo ($P < 0,05$)

il parametro h, che risulta più alto rispetto a quello di un muscolo non trattato. Lo stesso risultato è stato riscontrato anche da Devatkal *et al.*, (2011), i quali riportano un aumento del parametro h di ben 7,02 unità ponendo a confronto campioni di carne di pollo macinata e salata con campioni non salati. Per quanto riguarda la matrice ittica, un'ulteriore conferma proviene da uno studio svolto da Min & Green (2008) sul muscolo del pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*). Anche in questo caso, l'utilizzo di NaCl comporta un aumento importante (5,01 unità) nel valore di h rispetto al muscolo non salato.

Per quanto concerne le interazioni che sussistono tra i tre trattamenti, è interessante evidenziare l'effetto significativo ($P \leq 0,001$) che esercita l'interazione tra dieta e processo di salatura sul valore di h. Come si evince infatti dal grafico (Figura 2.16), il gruppo "dieta innovativa, non salato" presenta valori relativi alla tinta (espressa in gradi) significativamente inferiori ($P < 0,05$) agli altri tre gruppi considerati.

In generale, da quanto emerso da questo studio è quindi possibile evincere come la salatura sia il trattamento che maggiormente impatta sui parametri cromatici del muscolo del branzino, generando per ognuno di essi delle differenze significative rispetto al campione non salato.

Figura 2.16 Effetto dell'interazione fra la dieta somministrata agli animali e il trattamento di salatura sulla tinta (h) di campioni di branzino. a-b= valori medi contrassegnati da lettere diverse differiscono significativamente ($P < 0,05$)

2.8 Conclusioni

Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l'effetto del trattamento combinato con campi elettrici pulsati e salamoia sulla funzionalità proteica e sul colore di carni di branzini allevati con due diete differenti. Dai risultati ottenuti è possibile affermare che, per tutti i parametri considerati, le differenze riscontrate tra i campioni derivanti da dieta biologica commerciale e dieta biologica innovativa sono state trascurabili.

A differenza di quanto riscontrato in precedenti studi effettuati su matrici ittiche e carnee, il trattamento con campi elettrici pulsati non ha fatto registrare miglioramenti significativi in termini di funzionalità proteica e, quindi, di capacità di ritenzione idrica del tessuto muscolare. È possibile ipotizzare che tali discrepanze possano essere correlate allo stato di rigidità cadaverica (rigor mortis) al momento della manipolazione e trattamento dei filetti. Tale parametro potrebbe infatti avere un effetto importante sullo stato delle proteine e sulla "reattività" delle stesse all'applicazione del campo elettrico. Ulteriori studi andrebbero pertanto finalizzati all'influenza dello stadio del rigor mortis sull'efficacia del trattamento con campi elettrici pulsati, aspetto che potrebbe chiarire molte delle discrepanze riportate in letteratura relativamente all'applicazione dei PEF sui tessuti animali.

Infine, per quanto concerne l'effetto della salatura, seppur i dati relativi alla solubilità delle proteine avrebbero potuto far presupporre una riduzione della loro funzionalità dovuta ad un eccessivo contenuto di sale (effetto "salting out"), i risultati riguardanti il parametro del *drip loss* hanno evidenziato un'incrementata capacità di ritenzione idrica dei campioni di branzino sottoposti a salatura, se paragonati alla loro controparte non salata. Tale fenomeno è ascrivibile alla presenza di ioni Cl^- derivanti dal sale (NaCl) che permetterebbero di mantenere una determinata distanza tra le fibre muscolari grazie a fenomeni di repulsione tra cariche dello stesso tipo. La salatura ha modificato in modo significativo non solo la capacità di ritenzione idrica del muscolo, ma anche il suo aspetto: i campioni di branzino sottoposti a tale trattamento hanno infatti evidenziato un notevole aumento della saturazione e

della tinta, fenomeno potenzialmente ascrivibile al maggior contenuto di acqua dei campioni.

Bibliografia

- Ackman, R. G. (1988). The year of the fish oils. *Chemistry and Industry*, 3, 139-145.
- Ackman, R. G. (1989). Fatty acids, Chapter 3, pp. 103-137. In: *Marine biogenic lipids, fats and oils*, Eds Ackman, R. G., CRC Press, USA.
- Ackman, R. G. (1994). Seafood lipids, Chapter 4, pp. 34-48. In: *Seafoods: Chemistry, processing technology and quality*, Eds Shahidi F., Botta J.R., Springer, USA.
- Ackman, R. G. (2000). Shark liver oils: a review and diminishing resource, pp. 13-17. In: *International Conference on Nutraceuticals and Functional Foods*, USA.
- Akse, L., Gundersen, B., Lauritzen, K., Ofstad, R., & Solberg, T. (1993). Saltfisk: saltmodning, utproving av analysemetoder, misfarget saltfisk. Tromsø: Fiskeriforskning, 1-61.
- Amano, K. (1950). Studies on the green discoloration of frozen swordfish. I. Isolation of isovaleric acid-like substance from the green-colored flesh. *Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries*, 15(9), 467-474.
- Arcangeli, G., Baldrati, G., & Pirazzoli, P. (2003). Le caratteristiche nutrizionali, Chapter 4, pp. 21-30. In: *La trasformazione dei prodotti della pesca: tecnologia, controllo e igiene di lavorazione*, Eds Arcangeli, G., Baldrati, G., Pirazzoli, P., SSICA Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, ITA.
- Baldi, G., D'Elia, F., Soglia, F., Tappi, S., Petracci, M., & Rocculi, P. (2021). Exploring the effect of pulsed electric fields on the technological properties of chicken meat. *Foods*, 10(2), 241.
- Bailey, A. J. (1982). Muscle proteins and muscle structure, Chapter 13, pp. 245-260. In: *Food proteins*, Eds Fox, P. F., Condon, J. J., Applied Science Publishers, UK.
- Barba, F. J., Parniakov, O., Pereira, S. A., Wiktor, A., Grimi, N., Boussetta, N., ... & Vorobiev, E. (2015). Current applications and new opportunities for the use of pulsed electric fields in food science and industry. *Food Research International*, 77, 773-798.

- Baublits, R. T., Pohlman, F. W., Brown Jr, A. H., & Johnson, Z. B. (2005). Effects of enhancement with varying phosphate types and concentrations, at two different pump rates on beef biceps femoris instrumental color characteristics. *Meat Science*, 71(2), 264-276.
- Berra, B., Montorfano, G., Negroni, M., Corsetto, P., & Rizzo, A. M. (2009). Biomarkers of long-chain PUFA omega-3 fatty acids and the human nutritional status. *Lipid Technology*, 21(2), 32-35.
- Black, E. C., Bosomworth, N. J., & Docherty, G. K. (1966). Combined effect of starvation and severe exercise on glycogen metabolism of rainbow trout, *Salmo gairdneri*. *Journal of the Fisheries Board of Canada*, 23(9), 1461-1463.
- Bone, Q. (1978). Locomotor muscle. *Fish physiology*, 7, 361-424.
- Bracho, G. E., & Haard, N. F. (1991). Characterization of alkaline metalloproteinases with collagenase activity from the muscle of Pacific rockfish (*Sebastes* sp.), pp. 105-125. In: *Proceedings of Joint Meeting of Atlantic Fisheries Technologists and Tropical/Subtropical Fisheries Technologists*, Eds Otwell, S., Florida Sea Grant, USA.
- Bykowski, P., & Kolodziejski, W. (1983). Wlasciwosci Miesza z Kryla odskorupionego Metoda Rolkowa. *Bull Sea Fisheries Inst, Gdynia*, 14(5-6), 53-57.
- Carpenter, M. D., Janky, D. M., Arafa, A. S., Oblinger, J. L., & Koburger, J. A. (1979). The effect of salt brine chilling on driploss of ice-packed broiler carcasses. *Poultry science*, 58(2), 369-371.
- Chauhan, O. P., & Unni, L. E. (2015). Pulsed electric field (PEF) processing of foods and its combination with electron beam processing, pp. 157-184. In: *Electron beam pasteurization and complementary food processing technologies*, Eds Shima, S., Suresh, P., Woodhead Publishing, UK.
- Choubert, G., Blanc, J. M., & Vallée, F. (1997). Colour measurement, using the CIELCH colour space, of muscle of rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum), fed astaxanthin: effects of family, ploidy, sex, and location of reading. *Aquaculture Research*, 28(1), 15-22.
- Connell, J. J. (1961). The relative stabilities of the skeletal-muscle myosins of some animals. *Biochemical Journal*, 80(3), 503.
- Cropotova, J., Tappi, S., Genovese, J., Rocculi, P., Laghi, L., Dalla Rosa, M., & Rustad, T. (2021). Study of the influence of pulsed electric field

pre-treatment on quality parameters of sea bass during brine salting. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 70, 102706.

- Damodaran, S. (1996). Amino acids, peptides and proteins. *Fennema's food chemistry*, 4, 425-439.
- Devatkal, S. K., Narsaiah, K., & Borah, A. (2011). The effect of salt, extract of kinnow and pomegranate fruit by-products on colour and oxidative stability of raw chicken patties during refrigerated storage. *Journal of food science and technology*, 48(4), 472-477.
- Elsayed, S., & Bennich, H. (1975). The primary structure of allergen M from cod. *Scandinavian journal of immunology*, 4(2), 203-208.
- Encyclopædia Britannica, Inc., trunk musculature: salmon, Lateral view of the trunk muscles of a salmon.
- Esko (2018), Color Pilot 16.1 – User Guide.
- Falch, E., Overrein, I., Solberg, C., & Slizyte, R. (2010). Composition and calories, Chapter 16, pp. 257-286. In: *Handbook of Seafood and Seafood Products Analysis*, Eds Nollet, L. N. L., Toldará, F., CRC Press, USA.
- Fantozzi, P., & Betschart, A. A. (1979). Development of grapeseed protein. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 56(3), 457-459.
- Fennema, O. R. (1990). Comparative water holding properties of various muscle foods: A critical review relating to definitions, methods of measurement, governing factors, comparative data and mechanistic matters. *Journal of Muscle Foods*, 1(4), 363-381.
- Fernández-López, J., Sayas-Barberá, E., Pérez-Alvarez, J. A., & Aranda-Catalá, V. (2004). Effect of sodium chloride, sodium tripolyphosphate and pH on color properties of pork meat. *Color Research & Application: Endorsed by Inter-Society Color Council, The Colour Group (Great Britain), Canadian Society for Color, Color Science Association of Japan, Dutch Society for the Study of Color, The Swedish Colour Centre Foundation, Colour Society of Australia, Centre Français de la Couleur*, 29(1), 67-74.
- Folco, E. J., Busconi, L., Martone, C. B., & Sánchez, J. J. (1989). Fish skeletal muscle contains a novel serine proteinase with an unusual subunit composition. *Biochemical Journal*, 263(2), 471-475.
- Franco, D., Munekata, P. E., Agregán, R., Bermúdez, R., López-Pedrouso, M., Pateiro, M., & Lorenzo, J. M. (2020). Application of

pulsed electric fields for obtaining antioxidant extracts from fish residues. *Antioxidants*, 9(2), 90.

- Gazzaz, S. S., & Rasco, B. A. (1993). Parvalbumins in fish and their role as food allergens: a review. *Reviews in Fisheries Science*, 1(1), 1-26.
- Ghiretti, F. (1956). The decomposition of hydrogen peroxide by hemocyanin and by its dissociation products. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 63(1), 165-176.
- Gökoğlu, N. (2002). Su ürünleri işleme teknolojisi, pp. 157. Su Vakfı, TUR.
- Gokoglu, N., & Yerlikaya, P. (2015). Chemical composition of fish, Chapter 2, pp. 5-37. In: *Seafood chilling, refrigeration and freezing: science and technology*, Eds Gokoglu, N., Yerlikaya, P., Blackwell, UK.
- Gómez, B., Munekata, P. E., Gavahian, M., Barba, F. J., Martí-Quijal, F. J., Bolumar, T., ... & Lorenzo, J. M. (2019). Application of pulsed electric fields in meat and fish processing industries: An overview. *Food Research International*, 123, 95-105.
- Greene, C. W., & Greene C.H. (1913). The skeletal musculature of the king salmon. *Fisheries*, 33, 25-59.
- Haard, N. F. (1992). Biochemical reactions in fish muscle during frozen storage. In: *Seafood science and technology*, Eds Bligh, E. G., Fishing News Books, UK.
- Haard, N. F., Simpson, B. K., & Pan, B. S. (1994). Sarcoplasmic proteins and other nitrogenous compounds, Chapter 3, pp. 13-39. In: *Seafood proteins*, Eds Sikorski, Z. E., Pan, B. S., Shahidi, F., Springer, USA.
- Hamm, R. (1975). Water-holding capacity of meat, pp. 321-338. In: *Meat*, Eds Cole, D. J. A., Larorie, R. A., Butterworth-Heinemann, UK.
- Hebard, C. E., Flick, G. J., & Martin, R. E. (1982). Occurrence and Significance of Trimethylamine Oxide and Its Derivatives in Fish and Shellfish, pp. 149-304. In: *Chemistry and biochemistry of marine food products*. Eds Martin, R. E., Hick, Jr. G. J., Hebard, C. E., Ward, D. R., Van Nostrand Reinhold, USA.
- Hedges, N. (2002). Maintaining the quality of frozen fish, Chapter 20, pp. 379-406. In: *Safety and quality issues in fish processing*, Eds Bremner, H. A., Woodhead Publishing, UK.

- Hochachka, P. W. (1985). Fuels and pathways as designed systems for support of muscle work. *Journal of Experimental Biology*, 115(1), 149-164.
- Howell, B. K., Matthews, A. D., & Donnelly, A. P. (1991). Thermal stability of fish myofibrils: a differential scanning calorimetric study. *International journal of food science & technology*, 26(3), 283-295.
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salting_In_-_Salting_Out.png
- <https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/6675/13MusculIntroduccio.PDF?sequence=13>
- <https://www.chimica-online.it/biologia/miosina.htm>
- Huss, H. H. (Ed.). (1995). Quality and quality changes in fresh fish. *FAO Fisheries Technical Paper*, vol. 348.
- Ishioroshi, M., Samejima, K., & Yasui, T. (1982). Further studies on the roles of the head and tail regions of the myosin molecule in heat-induced gelation. *Journal of Food Science*, 47(1), 114-120.
- Istituto Nazionale della Nutrizione (1994). *Tabelle di composizione degli alimenti*.
- Jabeen, F., & Chaudhry, A. S. (2011). Chemical compositions and fatty acid profiles of three freshwater fish species. *Food chemistry*, 125(3), 991-996.
- Jiang, S. T., Wang, F. J., & Chen, C. S. (1989). Properties of actin and stability of the actomyosin reconstituted from milkfish (*Chanos chanos*) actin and myosin. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 37(5), 1232-1235.
- Jiang, S. T., Tsao, C. Y., Wang, Y. T., & Chen, C. S. (1990). Purification and characterization of proteases from milkfish muscle (*Chanos chanos*). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 38(7), 1458-1463.
- Johnston, I. A. (1981). Structure and function of fish muscle. *Vertebrate Locomotion*, 48, 71-113.
- Johnston, I. A. (2001). Implications of muscle growth patterns for the colour and texture of fish flesh, Chapter 3, pp. 13-30. In: *Farmed fish quality*, Eds Kestin S.C., Warriss P.D., Blackwell, UK.
- Josephson, D. B., & Lindsey, R. C. (1986). Enzymic generation of fresh fish volatile aroma compounds, *ACS Symposium Series*: 317, pp. 201.

In: Biogenesis of Aromas, Eds Parliment, I. H., Croteau, R., American Chemical Society, USA.

- Kantono, K., Hamid, N., Oey, I., Wang, S., Xu, Y., Ma, Q., ... & Farouk, M. (2019). Physicochemical and sensory properties of beef muscles after Pulsed Electric Field processing. *Food Research International*, 121, 1-11.
- Kelley, C. A., Sellers, J. R., Goldsmith, P. K., & Adelstein, R. S. (1992). Smooth muscle myosin is composed of homodimeric heavy chains. *Journal of Biological Chemistry*, 267(4), 2127-2130.
- Khan, A. A., Randhawa, M. A., Carne, A., Ahmed, I. A. M., Barr, D., Reid, M., & Bekhit, A. E. D. A. (2017). Effect of low and high pulsed electric field on the quality and nutritional minerals in cold boned beef *M. longissimus et lumborum*. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 41, 135-143.
- Kiessling, A., Ruohonen, K., & Bjørnevik, M. (2006). Muscle fibre growth and quality in fish. *Special Issue*, 137-146.
- Kim, Y. (2010). Vitamins, Chapter 19, pp. 327-350. In: *Handbook of Seafood and Seafood Products Analysis*, Eds Nollet, L. N. L., Toldará, F., CRC Press, USA.
- Kinsella, J. E., & Melachouris, N. (1976). Functional properties of proteins in foods: a survey. *Critical Reviews in Food Science & Nutrition*, 7(3), 219-280.
- Kinsella, J. E. (1979). Functional properties of soy proteins. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 56(3Part1), 242-258.
- Kinsella, J. E. (1982). Protein structure and functional properties: Emulsification and flavor binding effects, ACS Symposium Series: 206, pp. 301. In: *Food Protein Deterioration, Mechanisms and Functionality*, Eds Cherry, J. P., American Chemical Society, USA.
- Kolodziejska, I., Sikorski, Z. E., & Sadowska, M. (1987). Texture of Cooked Mantle of Squid *Illex argentinus* as Influenced by Specimen Characteristics and Treatments. *Journal of Food Science*, 52(4), 932-935.
- Kotnik, T., Kramar, P., Pucihar, G., Miklavcic, D., & Tarek, M. (2012). Cell membrane electroporation-Part 1: The phenomenon. *IEEE Electrical Insulation Magazine*, 28(5), 14-23.
- Kowaliski, P. (1978). *Vision et mesure de la couleur*, vol. 2. Eds Kowaliski, P., Viénot, F., Sève, R., Masson, FRA.

- Kristinsson, H. G., & Rasco, B. A. (2000). Fish protein hydrolysates: production, biochemical, and functional properties. *Critical reviews in food science and nutrition*, 40(1), 43-81.
- Kristoffersen, S., Vang, B., Larsen, R., & Olsen, R. L. (2007). Pre-rigor filleting and drip loss from fillets of farmed Atlantic cod (*Gadus morhua* L.). *Aquaculture Research*, 38(16), 1721-1731.
- Kromhout, D., Feskens, E. J., & Bowles, C. H. (1995). The protective effect of a small amount of fish on coronary heart disease mortality in an elderly population. *International journal of epidemiology*, 24(2), 340-345.
- Kuo, J. M., & Pan, B. S. (1992). Occurrence and properties of 12-lipoxygenase in the hemolymph of shrimp (*Penaeus japonicus* Bate). *Journal of Chinese Biochemical Society*, 21(1), 9-16.
- Ladikos, D., & Wedzicha, B. L. (1988). The chemistry and stability of the haem-protein complex in relation to meat. *Food chemistry*, 29(2), 143-155.
- Lall, S. P., & Parazo, M. P. (1995). Vitamins in fish and shellfish, pp. 157-186. In: *Fish and fishery product: composition, nutritive properties and stability*, Eds Ruiter, A., CAB International, UK.
- Lambert, I. H., Nielsen, J. H., Andersen, H. J., & Ørtenblad, N. (2001). Cellular model for induction of drip loss in meat. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 49(10), 4876-4883.
- Lampila, L. E. (1990). Comparative microstructure of red meat, poultry and fish muscle. *Journal of Muscle Foods*, 1(4), 247-267.
- Lauritzen, K., Akse, L., Gundersen, B., & Olsen, R. L. (2004). Effects of calcium, magnesium and pH during salt curing of cod (*Gadus morhua* L.). *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 84(7), 683-692.
- Li, Y., Chen, Z., & Mo, H. (2007). Effects of pulsed electric fields on physicochemical properties of soybean protein isolates. *LWT-Food Science and Technology*, 40(7), 1167-1175.
- Li, J., Shi, J., Huang, X., Zou, X., Li, Z., Zhang, D., ... & Xu, Y. (2020). Effects of pulsed electric field on freeze-thaw quality of Atlantic salmon. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 65, 102454.
- Lo, J. R., Mochizuki, Y., Nagashima, Y., Tanaka, M., Iso, N., & Taguchi, T. (1991). Thermal transitions of myosins/subfragments from black

marlin (*Makaira mazara*) ordinary and dark muscles. *Journal of food science*, 56(4), 954-957.

- Love, R. M. (1958). Studies on the North Sea cod. I. Muscle cell dimensions. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 9(4), 195-198.
- Love, R. M. (1970). *The chemical biology of fishes. With a key to the chemical literature*, Vol. 1, Eds Love, R. M., London: Academic Press, UK.
- Love, R. M. (1980). *The chemical biology of fishes. With a key to the chemical literature*, Vol. 2, pp. 277-278, Eds Love, R. M., London: Academic Press, UK.
- Love, R. M. (1997). Biochemical dynamics and the quality of fresh and frozen fish, Chapter 1, pp. 1-31. In: *Fish processing technology*, Eds Hall, G. M., Springer, USA.
- Lund, E. K. (2013). Health benefits of seafood; is it just the fatty acids?. *Food chemistry*, 140(3), 413-420.
- Martinez, I., Christiansen, J. S., Ofstad, R., & Olsen, R. L. (1991). Comparison of myosin isoenzymes present in skeletal and cardiac muscles of the Arctic charr *Salvelinus alpinus* (L.) Sequential expression of different myosin heavy chains during development of the fast white skeletal muscle. *European journal of biochemistry*, 195(3), 743-753.
- McCubbin, W. D., Oikawa, K., Sykes, B. D., & Kay, C. M. (1982). Purification and characterization of troponin C from pike muscle: a comparative spectroscopic study with rabbit skeletal muscle troponin C. *Biochemistry*, 21(23), 5948-5956.
- Min, B., & Green, B. W. (2008). Use of microbial transglutaminase and nonmeat proteins to improve functional properties of low NaCl, phosphate-free patties made from channel catfish (*Ictalurus punctatus*) belly flap meat. *Journal of Food Science*, 73(5), E218-E226.
- Mirmoghtadaie, L., Aliabadi, S. S., & Hosseini, S. M. (2016). Recent approaches in physical modification of protein functionality. *Food Chemistry*, 199, 619-627.
- Miyazaki, J. I., Ishimoda-Takagi, T., Sekiguchi, K., & Hirabayashi, T. (1989). Comparative study of horseshoe crab tropomyosin. *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry*, 93(3), 681-687.

- Montero, P., & Borderías, J. (1990). Gelification of collagenous material from muscle and skin of hake (*Merluccius merluccius* L.) and trout (*Salmo irideus* Gibb) according to variation in pH and the presence of NaCl in the medium. *Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung*, 191(1), 11-15.
- Mullally, M. M., O'Callaghan, D. M., FitzGerald, R. J., Donnelly, W. J., & Dalton, J. P. (1994). Proteolytic and peptidolytic activities in commercial pancreatic protease preparations and their relationship to some whey protein hydrolyzate characteristics. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 42(12), 2973-2981.
- Murray, J., & Burt, J. R. (2001). *The Composition of Fish* (Torry Advisory Note No. 38). Torry Research Station UK.
- Nakagawa, T., Nagayama, F., Ozaki, H., Watabe, S., & Hashimoto, K. (1989). Effect of glycolytic enzymes on the gel-forming ability of fish muscle. *Nippon Suisan Gakkaishi*, 55(6), 1045-1050.
- Nip, W. K., & Moy, J. H. (1988). Microstructural changes of ice-chilled and cooked freshwater prawn, *Macrobrachium rosenbergii*. *Journal of Food Science*, 53(2), 319-322.
- Nurnadia, A. A., Azrina, A., & Amin, I. (2011). Proximate composition and energetic value of selected marine fish and shellfish from the West coast of Peninsular Malaysia. *International Food Research Journal*, 18(1), 137-148.
- Nishita, K., & Ojima, T. (1990). American lobster troponin. *The Journal of Biochemistry*, 108(4), 677-683.
- Oehlenschläger, J. (2002). Identifying heavy metals in fish, Chapter 7, pp. 95-113. In: *Safety and Quality Issues in Fish Processing*, Eds Bremner, H. A., Woodhead Publishing, UK.
- Oehlenschläger, J., & Rehbein, H. (2009). Basic facts and figures, Chapter 1, pp. 1-18. In: *Fishery Products: Quality, Safety and Authenticity*, Eds Oehlenschläger, J., Rehbein, H., Blackwell, UK.
- Offer G., Restall D., & Trinick J. (1984). Water-holding in meat, pp. 70-86. In: *Recent Advances in the Chemistry of Meat*, Eds Bailey, A. J., The Royal Society of Chemistry, UK.
- Offer, G. (1987). Myosin filaments. *Fibrous protein structure*, 307-356.

- Ólafsdóttir, G., & Jónsdóttir, R. (2010). Volatile aroma compounds in fish, Chapter 8, pp. 97-120. In: Handbook of seafood and seafood products analysis, Eds Nollet, L. N. L., Toldará, F., CRC Press, USA.
- Özogul, Y., & Özogul, F. (2007). Fatty acid profiles of commercially important fish species from the Mediterranean, Aegean and Black Seas. Food Chemistry, 100(4), 1634-1638.
- Patil, V., Källqvist, T., Olsen, E., Vogt, G., & Gislerød, H. R. (2007). Fatty acid composition of 12 microalgae for possible use in aquaculture feed. Aquaculture International, 15(1), 1-9.
- Paterson, B. C., Parrish Jr, F. C., & Stromer, M. H. (1988). Effects of salt and pyrophosphate on the physical and chemical properties of beef muscle. Journal of Food Science, 53(5), 1258-1265.
- Payne, S. A., Johnson, B. A., & Otto, R. S. (1999). Proximate composition of some north-eastern Pacific forage fish species. Fisheries Oceanography, 8(3), 159-177.
- Pechere, J. F. (1977). The Significance of Parvalbumins Among Muscle Calciproteins. pp. 213-221. In: Calcium-Binding Proteins and Calcium Function, Eds Wasserman, R. H., North-Holland, USA.
- Pigott, G. M., & Tucker, B. (1990). Vol. 39. In: Seafood: effects of technology on nutrition, Eds Pigott, G. M., Tucker, B., CRC press, USA.
- Prato, E., & Biandolino, F. (2012). Total lipid content and fatty acid composition of commercially important fish species from the Mediterranean, Mar Grande Sea. Food Chemistry, 131(4), 1233-1239.
- Robb, D. (2002). The killing of quality: the impact of slaughter procedures on fish flesh, Chapter 2, pp. 7-16. In: Seafoods - Quality, Technology and Nutraceutical Applications, Eds Alasalvar, C., Taylor, T., Springer, DEU.
- Sadowska, M., & Sikorski, Z. E. (1987). Collagen in the tissues of squid *illex argentinus* and *loligo patagonica*-contents and solubility. Journal of Food Biochemistry, 11(2), 109-120.
- Saldamlı, İ. (1998). Gıda Kimyası, pp. 527. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, Eds Saldamlı, İ., TUR.
- Samejima, K., Ishioroshi, M., & Yasui, T. (1981). Relative roles of the head and tail portions of the molecule in heat-induced gelation of myosin. Journal of Food Science, 46(5), 1412-1418.

- Sano, T., Noguchi, S. F., Matsumoto, J. J., & Tsuchiya, T. (1989). Effect of Two-Step Heating on Gel Properties of a Paramyosin-Myosin System. *Journal of Food Science*, 54(2), 481-482.
- Sano, T., Noguchi, S. F., Matsumoto, J. J., & Tsuchiya, T. (1990). Thermal gelation characteristics of myosin subfragments. *Journal of Food Science*, 55(1), 55-58.
- Sato, K., Ohashi, C., Ohtsuki, K., & Kawabata, M. (1991). Type V collagen in trout (*Salmo gairdneri*) muscle and its solubility change during chilled storage of muscle. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 39(7), 1222-1225.
- Schwimmer, S. (1981). *Source Book of Food Enzymology*, pp. 498. Eds Schwimmer, S., Van Nostrand Reinhold, USA.
- Seki, N., & Iwabuchi, S. (1978). On the subunit composition of fish tropomyosins. *Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries*, 44, 1333-1340.
- Sen, D. P. (2005). *Advances in fish processing technology*, vol. 1, pp. 786. Eds Sen, D. P., Allied Publishers, IND.
- Shahidi, F. (1994). Seafood proteins and preparation of protein concentrates, Chapter 2, pp. 3-9. In: *Seafoods: Chemistry, processing technology and quality*, Eds Shahidi F., Botta J.R., Springer, USA.
- Shewfelt, R. L. (1981). Fish muscle lipolysis - a review. *Journal of Food Biochemistry*, 5(2), 79-100.
- Sidwell, V. D., & Loomis, A. L. (1978). Composition of the edible portion of raw (fresh or frozen) crustaceans, finfish, and mollusks. IV. Vitamins. *Commercial Fisheries Review*, 40(9), 1.
- Sikorski, Z. E., Kolakowska, A., & Pan, B. S. (1990). The nutritive composition of the major groups of marine food organisms, Chapter 3, pp. 29-54. In: *Seafood: resources, nutritional composition, and preservation*, Eds Sikorski, Z. E., CRC press, USA.
- Sikorski, Z. E. (1994). The contents of proteins and other nitrogenous compounds in marine animals, Chapter 2, pp. 6-12. In: *Seafood proteins*, Eds Sikorski, Z. E., Pan, B. S., Shahidi, F., Springer, USA.
- Sikorski, Z. E. (1994). The myofibrillar proteins in seafoods, Chapter 4, pp. 40-57. In: *Seafood proteins*, Eds Sikorski, Z. E., Pan, B. S., Shahidi, F., Springer, USA.

- Sikorski, Z. E., & Borderias, J. A. (1994). Collagen in the muscles and skin of marine animals, Chapter 5, pp. 58-70. In: *Seafood proteins*, Eds Sikorski, Z. E., Pan, B. S., Shahidi, F., Springer, USA.
- Simpson, M. V., & Haard, N. F. (1987). Temperature Acclimation of Atlantic Cod, *Gadus morhua*, and Its Influence on Freezing Point and Biochemical Damage of Postmortem Muscle Stored at 0°C and -3°C. *Journal of Food Biochemistry*, 11(1), 69-93.
- Simpson, B. K., Smith, J. P., & Haard, N. F. (1991). Marine enzymes. *Encyclopedia of food science and technology*, 3, 1525-1534.
- Skaara, T., & Regenstein, J. M. (1990). The structure and properties of myofibrillar proteins in beef, poultry, and fish. *Journal of Muscle Foods*, 1(4), 269-291.
- Spinelli, J., Koury, B., & Miller, R. (1972). Approaches to the utilization of fish for the preparation of protein isolates enzymic modifications of myofibrillar fish proteins. *Journal of Food Science*, 37(4), 604-608.
- Stansby, M. E. (1982). Properties of Fish Oils and their application to handling of fish and to nutritional and industrial in Martin. In: *Chemistry and biochemistry of marine food products*, Eds Martin, R. E., Hick, Jr. G. J., Hebard, C. E., Ward, D. R., Avi Publishing Company, USA.
- Suzuki, T. (1981). Fish and krill protein: processing technology. *Applied Science Publishers*, 10-13.
- Swatland, H. (2000). *Meat Science: An Introductory Text*. PD Warriss. CABI Publishing. *Meat Science*, 3(56), 319.
- Takahashi, T. (1954). Physico-chemical studies on the skin and leather of marine animals-XII; the content of hydroxyproline in the collagen of different fish skins. *Nippon Suisan Gakkaishi*, 20, 525-529.
- Tanaka, H., Kimura, I., Arai, K., & Watanabe, S. (1982). The heat denaturation of myosins from fishes and squid. *Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries*, 48, 445-453.
- Thorarinsdottir, K. A., Arason, S., Bogason, S. G., & Kristbergsson, K. (2004). The effects of various salt concentrations during brine curing of cod (*Gadus morhua*). *International Journal of Food Science & Technology*, 39(1), 79-89.
- Toepfl, S., Heinz, V., & Knorr, D. (2006). Applications of pulsed electric fields technology for the food industry, pp. 197-221. In: *Pulsed electric*

fields technology for the food industry, Eds Raso, J., Heinz, V., Springer, DEU.

- Toom, P. M., Ward, C. F., & Weber, J. R. (1982). Identification of fish species by isoelectric focusing, pp. 51-65. In: Chemistry and Biochemistry of Marine Food Products, Eds Martin, R. E., Flick, G. F., Hebard, C. E., Ward, D. R., Van Nostrand Reinhold, USA.
- Tsuchiya, T., Shinohara, T., & Matsumoto, J. (1980). Physico-chemical properties of squid tropomyosin. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 46(7), 893-896.
- Tsukuda, N. (1970). Studies on the discoloration of red fishes-VI. Partial purification and specificity of the lipoxidase-like enzyme responsible for carotenoid discoloration in fish skin. Nippon Suisan Gakkaishi, 36, 725-733.
- Usydus, Z., Szlinder-Richert, J., & Adamczyk, M. (2009). Protein quality and amino acid profiles of fish products available in Poland. Food chemistry, 112(1), 139-145.
- Venugopal, V., & Shahidi, F. (1996). Structure and composition of fish muscle. Food Reviews International, 12(2), 175-197.
- Venugopal, V. (2005). Nutritional value and processing effects, Chapter 15, pp. 443-464. In: Seafood Processing, Eds Venugopal, V., CRC Press, USA.
- Venugopal, V. (2008). Polyunsaturated fatty acids and their therapeutic functions, Chapter 5, pp. 143-184. In: Marine Products for Healthcare, Eds Venugopal, V., CRC Press, USA.
- Videler, J. J. (1981). Swimming movements, body structure and propulsion in cod *Gadus morhua*. Symposia of the Zoological Society of London, 48, 1-27.
- Wang, Y., Liang, J., Miyazaki, R., Sun, H., Zhao, X., Hirasaka, K., ... & Taniyama, S. (2021). Influence of the interposition of pink muscle fibers in the dorsal ordinary muscle on the postmortem hardness of meat in various fishes. Journal of Texture Studies, 52(3), 358-367.
- Wilding, P., Lillford, P. J., & Regenstein, J. M. (1984). Functional properties of proteins in foods. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 34(3), 182-189.

- Yamagata, M., Horimoto, K., & Nagaoka, C. (1971). Accuracy of predicting occurrence of greening in tuna based on content of trimethylamine oxide. *Journal of Food Science*, 36(1), 55-57.
- Yamaguchi, K., Lavety, J., & Love, R. M. (1976). The connective tissues of fish VIII. Comparative studies on hake, cod and catfish collagens. *International Journal of Food Science & Technology*, 11(4), 389-399.
- Zayas, J. F. (1997). Solubility of proteins, Chapter 1, pp. 6-75. In: *Functionality of proteins in food*, Eds Zayas, J. F., Springer, DEU.